

Сведения об авторах статьи „Закупки как архитектор развития: от переговоров к зрелой экосистеме поставщиков“

Коверзнев Артем Николаевич

Глобальный категорийный менеджер, Бош и Сименс Бытовые Приборы ГмбХ,

Мюнхен, Германия

ORCID: 0009-0003-5911-4117

SPIN (РИНЦ): -

E-mail: artem.koverznev@gmail.com

Адрес: ФРГ, Мюльдорф на Инне, Ротштраассе,5

Телефон (для редакции): +49 176 314 07 034

Authors of the manuscript « Procurement as an Architect of Development: From Negotiations to a Mature Supplier Ecosystem»

Artem Koverznev

Global Category Manager

ORCID: 0009-0003-5911-4117

SPIN (RSCI): -

E-mail: artem.koverznev@gmail.com

Address: Germany, Mühldorf am Inn, Rottstraße, 5

Tel. (for editors): +49 176 314 07 034

УДК 658.715

" Закупки как архитектор развития: от переговоров к зрелой экосистеме поставщиков "

Аннотация:

Мировые цепочки поставок переживают масштабные трансформации: сбои логистики, геополитические ограничения и рост интереса к локализации меняют правила игры. На этом фоне формируется новая модель взаимодействия с поставщиками не через давление, а через партнёрский стратегический диалог. В данной статье развитие поставщика рассматривается не как вспомогательная функция, а как один из ключевых факторов устойчивости, надёжности и инновационного развития всей цепочки поставок.

Предложенный подход сочетает лучшие практики различных регионов — от структурированных западных моделей до более гибких решений, сформировавшихся в России, странах СНГ и Восточной Азии. Ключевая роль в данной трансформации принадлежит закупочной функции. Она реализуется через сегментацию поставщиков, поэтапное развитие и внедрение инструментов бережливого производства, интеграцию аспектов ESG (экологическая, социальная и корпоративная ответственность), а также через формирование системы оценки эффективности, имеющей прямой финансовый эффект.

Показано, что только через системный, прозрачный и равноправный диалог с общими целями, согласованными планами и чёткими KPI, возможно преодоление культурных, поведенческих и организационных барьеров, особенно характерных для поставщиков с невысоким уровнем зрелости.

Теоретическую основу статьи составляют труды таких авторов, как Роберт Мончка (Robert Monczka), Томас Трент (Robert Trent), Дуглас Краузе (Douglas Krause), Томас Хэндфилд (Thomas Handfield), а также подходы к бережливому производству, разработанные Джеймсом Вомаком (James P. Womack) и Дэниелом Джонсом (Daniel T. Jones). Теория подкреплена практическими примерами внедрения программ развития поставщиков в условиях ограниченных ресурсов, локализации и роста требований к гибкости цепочек.

Материал ориентирован на специалистов в сфере закупок, операционного менеджмента и развития поставщиков. Он предлагает воспроизводимую и адаптируемую методологию выстраивания зрелого партнёрства, особенно актуальную в эпоху регионализации и импортозамещения.

Ключевые слова: Развитие поставщика, закупки, локализация, цепочки поставок, бережливое производство Lean, KPI, мотивация поставщиков, импортозамещение, операционная зрелость

JEL: L20

Procurement as an Architect of Development: From Negotiations to a Mature Supplier Ecosystem

Abstract:

Global supply chains are undergoing profound transformations: logistical disruptions, geopolitical constraints, and the growing shift toward localization are reshaping the rules of the game. Against this backdrop, a new model of supplier engagement is emerging one that replaces top-down pressure with strategic, collaborative dialogue. This article positions supplier development not as a secondary support function, but as a critical driver of resilience, reliability, and innovation across the entire supply chain.

The proposed approach integrates best practices from diverse regions, ranging from structured Western models to the more flexible methods developed in Russia, the CIS, and East Asia. The procurement function emerges as a key catalyst of organizational transformation. It enables supplier segmentation, manages phased development, introduces lean manufacturing instruments, incorporates ESG priorities, and translates performance assessments into tangible business value.

The article demonstrates that only through a systemic, transparent, and equitable dialogue, built on shared objectives, aligned improvement plans, and clearly defined KPIs can companies overcome the cultural, behavioral, and organizational barriers often encountered when working with low-maturity suppliers.

The theoretical foundation draws on the works of Robert Monczka, Robert Trent, Douglas Krause, Thomas Handfield, as well as the lean manufacturing principles developed by James P. Womack and Daniel T. Jones. These theoretical insights are complemented by

practical case studies of supplier development programs implemented under resource constraints, localization efforts, and increasing demands for supply chain agility.

This article is intended for professionals in procurement, supplier management, and operational development. It offers a replicable and adaptable methodology for building mature supplier partnerships particularly relevant in the context of regionalization and import substitution.

Keywords: Supplier development, procurement, localization, supply chains, lean manufacturing, KPIs, supplier motivation, import substitution, operational maturity.

Введение

Глобальные цепочки поставок оказались уязвимыми именно тогда, когда мир нуждался в их максимальной устойчивости. Пандемия COVID-19, геополитические конфликты, нехватка логистических мощностей и рост затрат на перевозки стали масштабным стресс-тестом для всей мировой производственной системы. Даже автоматизированные и диверсифицированные компании столкнулись с дефицитом базовых компонентов, особенно в автомобилестроении, электронике и производстве бытовой техники. По данным отчета Маккинзи (McKinsey, 2020), перебои в цепочках поставок приводят к потере до 45% годовой прибыли, а более 70% компаний пересматривают свои стратегии в сторону регионализации и локализации. Это ясно показывает: устойчивость больше не строится на глобальной оптимизации, теперь её основой становится локальная надёжность.

В этих условиях импортозамещение и локализация выходят за рамки вынужденного ответа на внешние ограничения. Они становятся осознанной стратегией. Локальные цепочки позволяют сокращать логистическое плечо, быстрее реагировать на рыночные колебания, внедрять инновации и снижать уязвимость бизнеса. В США подобный подход реализуется в рамках политики *nearshoring* или перенос производств ближе к рынку сбыта, например, из Азии в Мексику. В ЕС действует программа *Resilient Supply Chains*, направленная на формирование гибкой и защищённой сети поставщиков за счёт кооперации внутри региона. Крупные международные компании уже двигаются в этом направлении, делая ставку на развитие партнёрств с местными производителями.

Но одна география проблем не решает. Локальный поставщик, особенно в развивающихся экономиках, часто оказывается не готов к роли надёжного партнёра: не

хватает зрелости процессов, устойчивой культуры качества, управляемости. Поэтому всё чаще в фокус внимания попадает концепция развития поставщика, как механизм формирования зрелого, устойчивого и вовлечённого производственного контрагента.

Именно здесь ключевую роль начинает играть Закупщик. Почему он? Потому что закупщик находится на пересечении стратегии, производства и рынка. Он видит реальную картину: цену, риски, сроки, качество, и напрямую взаимодействует с поставщиком. Это даёт закупочной функции возможность инициировать развитие: определить приоритеты, внедрить KPI, зафиксировать цели в контракте, провести оценку зрелости и запустить пилотные улучшения. Без этого ни одна программа развития не сможет работать системно и стабильно (Krause, Handfield и Scannell, 1998).

Таким образом, Закупщик больше не просто исполнитель. Она становится интегратором, который выстраивает устойчивую цепочку поставок и трансформирует роль поставщика из подрядчика в стратегического партнёра.

Цель этой статьи - переосмыслить подход к развитию поставщиков и показать, как именно закупочная функция может стать двигателем этих изменений. В статье предложена интегративная модель, сочетающая подходы Запада, Востока и стран СНГ. Мы разберём типологию поставщиков, этапность развития, инструменты бережливого производства, внедрение KPI, вовлечение в инновации, а также поведенческие барьеры и методы их преодоления. Отдельный акцент сделан на применимости модели в российском контексте, в условиях монополий, ограниченных ресурсов и высокой административной нагрузки.

Следующий раздел логично продолжает это введение и посвящён сравнению трёх подходов к развитию поставщика: западного, восточного и постсоветского. Это позволит увидеть сильные и слабые стороны каждого из них, а также понять, как может быть построена эффективная гибридная модель в реальных условиях локализации.

Сравнение международных подходов к развитию поставщиков: контексты, различия и возможности адаптации.

Чтобы выстроить жизнеспособную и воспроизводимую модель развития поставщиков, особенно в условиях локализации и импортозамещения, необходимо понимать, как эта практика реализуется в разных странах и бизнес-культурах. Мировая литература подчёркивает: эффективность программ развития зависит не только от применяемых инструментов, но и от институционального контекста, культурных установок, технологического уровня и организационной среды.

В работах Роберта Мончки (Monczka et al. 2020), Томаса Трента (R. Trent 2007), а также Дугласа Краузе, Томаса Хэндфилда и Тодда Скэннелла (Krause, Handfield, Scannell, 1998) подчёркивается: универсального рецепта развития не существует. Каждая компания вынуждена проектировать собственную модель с учётом зрелости поставщика, стратегических приоритетов, ограничений по ресурсам и рыночных реалий. Поэтому копирование чужих практик без адаптации в большинстве случаев приводит к искажению цели и низкой результативности.

Западный подход традиционно рассматривается как эталон системности и структуры. Здесь развитие поставщиков встроено в логику SRM - Supplier Relationship Management (управление взаимоотношениями с поставщиками). В рамках SRM применяются чёткая сегментация поставщиков, установка прозрачных KPI, формализация ожиданий через контракт, а также интеграция развития в стратегию всей цепочки поставок. Такой подход позволяет повысить управляемость процессов, распределить ресурсы на ключевых партнёров и минимизировать транзакционные риски. Кроме того, SRM используется как платформа для выстраивания партнёрства с локальными и региональными поставщиками, в том числе для снижения зависимости от глобальных цепочек и ускорения реакции на рыночные изменения.

Восточные модели, прежде всего японская и корейская, опираются на глубоко укоренённые ценности долгосрочных отношений и непрерывных улучшений. Здесь в центре внимания находятся не столько KPI и контракты, сколько вовлечённость, стабильность и внутренняя мотивация поставщика. Основу этого подхода составляют принципы Kaizen, TPM и визуального управления (Womack, Jones, 1996), применяемые в ежедневной работе и поддерживающие высокий уровень операционной зрелости без

внешнего давления. Восточная модель не требует громких инициатив, она создаёт культуру, где улучшение становится нормой, а не проектом.

Наконец, постсоветские практики представляют собой особую гибридную зону. С одной стороны, в них зачастую отсутствует устойчивый процесс развития, преобладает реактивный подход и формальное соответствие. С другой, они предлагают сильную сторону, важную для сложных реалий: высокий уровень формализации риска, жёсткую фиксацию зон ответственности и развитую нормативно-договорную базу. Эти элементы могут быть крайне полезны при работе с низкокзрелыми поставщиками, особенно в условиях монополий, административного давления и дефицита ресурсов. Такая система позволяет обеспечить базовый уровень надёжности даже при ограниченных возможностях поставщика к самостоятельному улучшению.

Таким образом, для построения собственной модели развития поставщиков недостаточно просто «перенять» одну из парадигм. Необходимо критически проанализировать ключевые различия, учесть сильные и слабые стороны каждого подхода и на этой основе выстроить адаптивную гибридную систему. Это особенно актуально в условиях локализации, где требуется не столько воспроизведение чужого опыта, сколько точная настройка под реалии конкретного региона и производственной среды.

В следующем разделе рассмотрим каждый из трёх подходов более подробно, через призму их применимости, рисков внедрения и возможностей адаптации в рамках импортозамещающих программ.

Таблица: различия по 12 критериям.

Критерий	Западный подход	Восточный подход	СНГ подход
Цель Развития Поставщиков	Стратегическое партнёрство, рост конкурентоспособности	Совершенствование процессов, долгосрочная стабильность	Решение тактических проблем, устранение нарушений
Роль закупщика	Архитектор экосистемы, организатор изменений.	Координатор, работающий в связке с производством	Исполнитель, чаще администратор договоров
Типология поставщиков	Матрица Кралича, матрицы зрелости, категорийный подход	Сегментация по роли в производстве (основные, второстепенные)	«Надёжные / проблемные», без формализованной оценки
Инструменты развития	Lean (Лин) бережливое производство КPI (Ключевые показатели эффективности) PIR (План улучшений производительности) Scorecard (Карта показателей) Co-Dev (Совместная разработка) Supplier Councils (Советы поставщиков)	TPM (Total Productive Maintenance / Общая производственная техника) 5С (5С - сортировка, систематизация, содержание в порядке, стандартизация, самостоятельная дисциплина), визуальный менеджмент, Kaizen, наставничество	Аудиты, штрафы, проверочные анкеты
Формализация процесса Развития Поставщиков	6–8 этапов, интеграция в системы SRM (Управление взаимоотношениями с поставщиками) и SPM (Управление производительностью поставщиков)	Встроено в производственную культуру и Total Quality (Общее качество)	Редко формализовано, часто «по ситуации»

Вовлечённость поставщика	Доверие, совместные KPI, мотивация	Лояльность, приверженность, внутренняя мотивация	Ожидание контроля и жёстких требований
ESG (Environmental, Social, Governance) - экологическая, социальная и корпоративная ответственность	Обязательная часть Развития Поставщиков, влияет на рейтинг и выбор	Акцент на экологию, энергосбережение, социальную стабильность	Скорее декларативно, нет механизма внедрения
Инновации	Co-development (Совместная разработка) Innovation Days (Дни инноваций) KPI на идеи	Встроенные инженерные предложения, Kaizen	Воспринимается как зона отдела разработок, не закупки
Метрики и KPI (Ключевые показатели эффективности)	Чёткие, согласованные, включены в контракт	Визуальные, встроенные в доски, ежедневные собрания	Часто отсутствуют, либо формальные и неиспользуемые
Участие функций	Кросс-функционально: закупки, отдел разработок, качество, логистика	Иерархически выстроено, но включены все ключевые функции	Отдел закупок часто работает изолированно
Культура изменений	Основана на доверии, выгоде, мотивации	Основана на дисциплине, постоянстве, уважении	Скепсис, сопротивление, ориентация на «команду сверху»
Документирование и стандарты	Контракты, Performance Agreement (Договор о результатах). Scorecards (Карта показателей)	Визуальные стандарты, практики на участке	Документы есть, но часто не применяются в реальности

Рис. 1. Различия по 12 критериям.

Источник: составлено автором

Заимствование лучших практик: как интегрировать подходы Запада, Востока и СНГ.

Развитие поставщика в условиях импортозамещения не начинается с нуля. Его эффективность зависит от того, насколько удачно удаётся объединить внешние методики с внутренними реалиями. Международный опыт ясно показывает: наиболее зрелые системы создавались не по шаблону, а через годы проб, ошибок и итераций. Однако это вовсе не значит, что чужой опыт бесполезен, напротив, отдельные элементы могут быть успешно заимствованы и адаптированы, если учитывать культурные, институциональные и ресурсные ограничения.

Западные компании добились значительных результатов в формализации развития поставщиков как части управленческой системы. Их подход - это про структуру. Здесь поставщики классифицируются по моделям зрелости, включая матрицу Кралича и её производные, что позволяет чётко определить приоритеты: где развивать, а где просто контролировать. Ключевую роль играют стандартизированные инструменты: KPI, Scorecard (карта показателей), Performance Agreement (соглашения о результатах). Эти инструменты создают общий язык между заказчиком и поставщиком, формализуют ожидания и делают взаимодействие предсказуемым. В рамках этой модели закупочная функция не ограничивается операционными задачами, а становится полноценным архитектором экосистемы поставщиков - устойчивой, гибкой и технологичной.

Кроме того, развитие поставщика на Западе всё чаще связывается с приоритетными направлениями бизнеса, такими как цифровизация, инновации и устойчивое развитие (Environmental, Social, Governance). Программы развития включают экологические инициативы, требования по снижению углеродного следа, переход на экологичную упаковку и совместную разработку продуктов. Это уже не разовые усилия, а встроенная часть платформы SRM (Supplier Relationship Management - управление взаимоотношениями с поставщиками).

На другом полюсе - восточные подходы, прежде всего японская и корейская школы. Здесь акцент не на документах, а на дисциплине, вовлечённости и повседневных стандартах. Развитие начинается с малого: порядка на рабочем месте, визуального контроля, совместных обходов. Наставничество проводится прямо на производстве, а не в презентационном формате. Культура Kaizen и TPM не внедряется директивно, она

передаётся через действия, отношение к работе и личный пример. Такой подход особенно полезен в работе с поставщиками, у которых ещё нет опыта участия в международных программах: он помогает выстроить доверие, ввести базовые принципы бережливости и создать основу для стабильности.

Но и у постсоветского пространства есть свои сильные стороны, которые нельзя сбрасывать со счетов. Во-первых, высокий уровень структурированности в управлении рисками. Категорирование поставщиков по критичности, широко применяемое в госсекторе и ОПК, - это уже готовый инструмент для расстановки приоритетов развития. Во-вторых, методические документы: от ГОСТов до диссертационных работ, содержат логично выстроенные, приземлённые модели развития, которые можно использовать в условиях ограниченных ресурсов. Эти инструменты не всегда гибкие, но зачастую именно они позволяют ввести развитие поставщика в понятный и формализованный процесс.

Наконец, у местных команд есть то, чего нет у западных консультантов: понимание реальной ситуации. Они знают, что такое дефицит оборудования, кадровый голод, низкая культура качества, слабая инфраструктура. Эти факторы нельзя обойти, но их можно учитывать. Например, даже простейшие элементы Lean такие как 5С или Value Stream Mapping (VSM) можно внедрять без затрат, параллельно используя привычные для СНГ формальные инструменты контроля.

В этом и состоит суть интегративного подхода: не противопоставлять школы, а выбирать лучшее из каждой. Запад даёт нам методологию и структурность, Восток - дисциплину и культуру совершенствования, а СНГ - реализм, адаптивность и способность работать в ограничениях. Вместе они формируют прочную базу для построения устойчивых, зрелых локальных цепочек поставок, которые справятся как с внешними вызовами, так и с внутренними барьерами.

В следующем разделе мы перейдём от теоретических рамок к практической роли закупщика, как связующего звена, наставника и инициатора изменений в работе с поставщиками.

Типология поставщиков и отбор

При формировании зрелой системы развития поставщиков один из самых важных вопросов звучит не как «как развивать», а «кого развивать». Когда ресурсы, время и вовлечённость ограничены, критически важно направить усилия туда, где они действительно принесут результат. Ошибка на этом этапе может обернуться не только потерянными ресурсами, но и снижением доверия к самой идее развития поставщика внутри компании.

Выбор поставщика наиболее чувствительное и наименее формализованное звено в начале любой программы развития (Monczka et al., 2020; Handfield, 2000). Это подтверждают и практические данные: даже в компаниях с формально запущенными программами, только 15–20% инициатив доходят до устойчивого результата (Krause et al., 2000; Trent, 2007). Наиболее частая причина развитие начинается интуитивно: по принципу «с кем удобно», «кто сам проявился», или «на кого хватило времени».

Избежать этого помогает использование структурированных подходов к выбору. Один из наиболее эффективных инструментов двухфакторная матрица, где стратегическая значимость поставщика сопоставляется с его текущей зрелостью или готовностью к изменениям. Такой подход позволяет рационально сегментировать партнёрскую базу: выделить тех, кто уже сегодня готов к совместным проектам, и тех, чьё развитие пока нецелесообразно.

Эта сегментация становится основой для выстраивания дифференцированных стратегий: кому стоит предложить развитие через ко-инжиниринг, кого вовлечь в проекты по снижению издержек, а кого просто поддерживать на минимально допустимом уровне. Структура даёт закупщику не просто ориентир, а обоснованную управленческую карту. Практика сегментации поставщиков легла в основу современных концепций SRM (Supplier Relationship Management - управление отношениями с поставщиками). Данный подход обеспечивает возможность соотносить программы развития и меры взаимодействия с конкретной стратегической значимостью поставщика для компании (Monczka et al., 2020).

Рис. 2. Матрица сегментации поставщиков.

Источник: составлено автором

Ключ к успешной программе развития поставщика - это не только инструменты и этапы, но прежде всего правильный выбор тех, с кем стоит работать глубже. При грамотной сегментации поставщиков развитие перестаёт быть абстрактной идеей и превращается в управляемый процесс с измеримым эффектом.

Одна из наиболее эффективных моделей разделяет поставщиков на четыре основные категории. Первая - стратегические партнёры. Это зрелые, надёжные и высокозначимые поставщики, с которыми возможна ко-разработка продуктов, совместные инвестиции и участие на ранних стадиях проектов (early supplier involvement). Именно с этой категорией обычно реализуются пилотные инициативы по цифровизации, внедрению принципов ESG (экологическая, социальная и управленческая ответственность), совместному снижению совокупной стоимости владения (TCO), а также проекты по инновациям.

Вторая категория - перспективные поставщики. Они важны с точки зрения объёма закупок или критичности компонентов, но в текущем состоянии не дотягивают до нужного уровня качества, стабильности поставок или зрелости процессов. Именно эта группа чаще всего демонстрирует наибольший потенциал: при минимально достаточной поддержке со стороны заказчика они могут перейти в стратегическую категорию в течение 6–18 месяцев (Krause, Handfield и Scannell. 2000).

Третья категория - нестабильные поставщики. Это партнёры, которые слабы по всем ключевым параметрам и, как правило, не показывают признаков системного улучшения. Их развитие чаще всего оказывается экономически нецелесообразным. Более того, именно с этой группой связано большинство случаев эскалаций, конфликтов, перерасхода ресурсов со стороны закупок и службы качества (Trent, 2007).

Четвёртая категория - транзакционные партнёры. Это зрелые и надёжные, но малозначимые поставщики, например, поставщики упаковки, вспомогательных материалов или услуг. Они не требуют развития как такового, но важны с точки зрения стабильности. Здесь фокус смещается на поддержание текущего уровня эффективности с помощью KPI и чётко прописанных контрактных условий.

Важно понимать: выбор поставщика для развития не просто формальная процедура. Это управленческое решение, требующее вовлечения нескольких подразделений и взвешенного анализа. По данным CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply, 2021), в наиболее зрелых организациях отбирают всего 1–2 кандидатов на страну или подразделение в год. Такой фокус позволяет работать глубоко, с высокой отдачей, а не распылять ресурсы.

Процесс отбора обычно начинается с анализа годовой оценки поставщиков (Scorecard), где низкие баллы по логистике, качеству, реакции на сбои и другим параметрам служат первым фильтром. Затем проводится диагностическая сессия: оцениваются наличие систем управления качеством, уровень автоматизации, вовлечённость в улучшения, доступность инженерных компетенций. При этом важен не только текущий уровень, но и стратегический потенциал: планируемый рост объёмов, роль в локализации, гибкость, скорость отклика.

При этом важно отметить: само наличие проблем у поставщика ещё не повод включать его в программу развития. Наоборот, развитие поставщика работает только там, где есть заинтересованность с обеих сторон и хотя бы базовый уровень организационной готовности. В зрелых моделях упор делается не на «починку» слабых, а на совместное движение с теми, кто готов меняться. Это путь не через принуждение, а через мотивацию, вовлечённость и взаимную выгоду.

Таким образом, сегментация и качественный отбор становятся тем фильтром, который превращает концепцию развития поставщика из формального пункта стратегии в реальный, управляемый и воспроизводимый процесс.

Цели развития поставщиков

Развитие поставщика есть не самоцель и не формальный процесс ради галочки. Его ценность измеряется тем, насколько поставщик после изменений способен решать реальные задачи бизнеса. Поэтому любые инициативы должны быть тесно связаны с ключевыми стратегическими векторами компании: повышением качества, снижением совокупной стоимости владения (ТСО), укреплением логистической устойчивости, достижением ESG-ориентиров и усилением инновационного потенциала цепочки поставок. Если эта связь не прослеживается, программа начинает восприниматься как внешнее давление, а не как совместный путь к улучшениям.

Одной из наиболее частых, понятных и измеримых целей является повышение качества продукции. Здесь в фокусе снижение дефектов, стабильность характеристик, соответствие требованиям ISO 9001. Инструментально это достигается через внедрение статистического управления процессами (SPC), анализ потенциальных видов и последствий отказов (FMEA), контрольные карты и прочие методы качества. Опыт показывает, что регулярное вовлечение поставщика в анализ несоответствий, аудит FMEA и корректирующие действия позволяет уже в течение первого года значительно снизить показатель дефектности (PPM - количество дефектов на миллион единиц продукции). Улучшение качества нередко становится отправной точкой системного развития, особенно в отраслях, где ошибки стоят дорого, например, в автомобилестроении, электронике и авиапроме.

Второе важнейшее направление - это снижение совокупной стоимости владения (ТСО). В отличие от простого подхода «цена - это всё», ТСО включает логистические издержки, потери от брака, расходы на адаптацию и проверку продукции, а также затраты на простои и перебои в поставках. Программа развития поставщика, направленная на оптимизацию производственных процессов, снижение внутреннего брака, уменьшение времени переналадки оборудования и рост ОЕЕ (общей эффективности оборудования), способна обеспечить экономический эффект, сравнимый с традиционным снижением цен. При этом не страдают отношения с поставщиком и не происходит сжатия его маржи, эффект достигается за счёт устранения потерь. Именно этот скрытый потенциал часто недооценивается при классическом подходе к KPI (Christopher, 2016), хотя на практике он может быть ключевым источником устойчивой экономии.

В современных программах развития поставщиков всё большее значение приобретают аспекты устойчивого развития и ESG-повестки. Такой сдвиг обусловлен как изменениями в международных нормах регулирования, так и ростом требований со стороны потребителей и ключевых заказчиков. Поставщики, демонстрирующие способность снижать углеродный след, внедрять практики замкнутого цикла, рационально использовать ресурсы и соблюдать стандарты трудовой этики, рассматриваются компаниями как стратегически предпочтительные партнёры. В результате инициативы по развитию поставщиков всё чаще включают проекты, связанные с сертификацией по ISO 14001, программами повышения энергоэффективности, сокращением отходов, внедрением систем раздельного сбора и подготовкой нефинансовой отчётности в области устойчивого развития.

Особое внимание в последние годы уделяется логистической устойчивости и гибкости поставок. После событий 2020–2022 годов (надёжность поставок — своевременность, минимальный объём заказа, предсказуемость Lead Time вышла на первый план. В таких условиях развитие поставщика направлено на стабилизацию ритма производства, внедрение визуального управления, создание буферных мощностей, анализ узких мест (bottleneck analysis) и переход на системы управления запасами pull или kanban. Особенно актуально это для локальных поставщиков, у которых именно логистика часто оказывается наиболее уязвимым звеном.

Наконец, одна из наиболее перспективных целей - интеграция поставщика в инновационные процессы. Совместная разработка продуктов (NPD - New Product Development), адаптация решений под потребности заказчика, раннее вовлечение в инженерные обсуждения позволяют значительно ускорить выход на рынок.. Вовлечение поставщика позволяет быстрее адаптировать конструкцию под реальные производственные возможности, быстрее достичь стабильности процессов и сократить объём изменений.

Таким образом, цели развития поставщика это не формальный перечень мероприятий. Это стратегический инструмент для ответа на ключевые вызовы современного бизнеса: как обеспечить качество, не повышая затраты; как снизить ТСО без жёстких торгов; как добиться ESG-результатов без конфликта с поставщиком; и, наконец, как превратить цепочку поставок в источник инноваций, а не только исполнения заказов.

Этапы развития поставщика

Развитие поставщика - это не разовая инициатива, а поэтапный процесс, требующий чёткого проектного управления, межфункционального участия и постоянной обратной связи. В зрелых моделях программ Развития поставщика этот процесс строится как управляемая программа, в которой каждый этап имеет свою методологию, инструменты и критерии оценки. Системный подход позволяет достичь устойчивых изменений и избежать возврата поставщика к прежнему уровню после завершения проекта (Trent, 2007).

1. Первый и Отправной точкой процесса является диагностика текущего состояния поставщика. Она может ограничиваться регулярной оценкой в рамках системы Supplier Performance Management (SPM, управление результативностью поставщиков), либо включать расширенные инструменты, применение моделей зрелости, аудит по стандарту IATF 16949, используемому в автомобильной промышленности, или картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping, VSM).

Цель диагностики выявить отклонения от стандартов, недостатки в корпоративной культуре, а также потенциальные возможности для развития. По данным CIPS (Chartered Institute of Procurement & Supply - Королевский институт закупок и поставок, 2022), компании, начинающие развитие поставщиков без предварительной диагностики, в три раза чаще сталкиваются с неожиданными проблемами в процессе реализации.

2. На основе результатов диагностики разрабатывается план развития, который оформляется как "карта согласованных действий" между заказчиком и поставщиком. Обычно план включает описание целей, ключевых показателей эффективности (KPI), сроков, ответственных лиц и формата контроля. Опыт показывает, что отсутствие формализации и подписанного плана одна из главных причин неудач в развитии поставщиков.

Кроме того, на этом этапе определяются правила финансирования проекта (если оно предусмотрено), система мотивации, а также порядок учёта результатов (например, через Scorecard - карту показателей, ежеквартальные обзоры (quarterly reviews) или условия, касающиеся эффективности, в контракте (performance clauses)).

3. Следующий шаг - внедрение улучшений. Это самый затратный по ресурсам и требующий взаимодействия разных отделов этап. Он включает обучение персонала поставщика (по темам 5С - система организации рабочего места, TPM - всеобщее обслуживание оборудования, FMEA - анализ видов и последствий отказов, SPC - статистическое управление процессами, ISO - международные стандарты), совместные сессии по непрерывному улучшению (Kaizen-сессии), визуализацию процессов, пилотные проекты и технические корректировки.

Ключевой фактор успеха на этом этапе - наличие доверия и постоянное участие заказчика: регулярные визиты, удалённая поддержка или координация через местные отделы закупок и контроля качества. Вовлечение поставщика должно быть активным, включающим его сотрудников в поиск решений, иначе Развитие поставщика будет восприниматься как внешнее давление, а не как совместные изменения.

Одновременно с внедрением улучшений проводится мониторинг и контроль прогресса. Он может основываться на регулярных ключевых показателях эффективности (KPI), таких как снижение дефектности (PPM), повышение надёжности

поставок (OTD), выполнение плана действий, а также на более "мягких" показателях — вовлечённость команды, скорость реакции, соблюдение сроков. В лучших практиках используются наглядные карты показателей (Scorecard), совместные короткие совещания (стендапы) и ежемесячные контрольные точки (чекпоинты). Такая форма контроля снижает риск улучшения показателей только к моменту отчёта (так называемый эффект отчетного дня) и позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

"Эффект отчетного дня" - это распространённое явление в управлении проектами и операционной деятельности, при котором активность участников резко возрастает в преддверии контрольной даты, как правило, из-за необходимости представить отчёт, закрыть KPI или подготовиться к встрече с руководством. В контексте программ Развития поставщика этот эффект может иметь как позитивные, так и негативные последствия. Суть эффекта заключается в том, что до наступления контрольной точки многие участники проекта (например, поставщик и заказчик) могут откладывать действия, прокрастинировать или заниматься параллельными задачами. Однако в последние дни перед встречей или проверкой начинается всплеск активности: срочно договариваются встречи, ускоряется ввод данных, корректируются показатели, готовятся презентации. Возникает своего рода "симулированный прогресс", который может исказить реальную картину.

Указанный эффект представляет опасность, поскольку искажает истинную картину устойчивости развития поставщика: усилия концентрируются эпизодически, а не распределяются равномерно. Это также повышает риск формального подхода к выполнению ключевых показателей эффективности (KPI), когда внимание переключается на достижение показателей "для отчёта" в ущерб реальному улучшению. Помимо этого, возрастает нагрузка на рабочие группы, приводя к стрессу в периоды отчётности, что снижает качество принимаемых решений и подрывает доверие, поскольку наблюдение заказчиком всплесков активности непосредственно перед встречами и последующим затишьем может негативно сказаться на партнёрских отношениях.

Для смягчения эффекта "отчетного дня", представляющего угрозу для устойчивого прогресса в развитии поставщиков, целесообразно применять ряд взаимодополняющих мер. Во-первых, необходимо наладить регулярный микроконтроль, обеспечивающий

непрерывное отслеживание динамики процесса, например, посредством организации еженедельных проверок с использованием Scrum-досок или регулярных синхронизационных совещаний. Во-вторых, для обеспечения прозрачности данных в режиме реального времени, следует использовать наглядные карты показателей (Scorecard) и контрольные точки (чекпоинты), исключая тем самым необходимость сбора информации исключительно в преддверии отчётных мероприятий.

Scrum-доска представляет собой визуальный инструмент управления задачами, широко применяемый в рамках гибкой методологии Scrum. Изначально разработанная для нужд программной инженерии, сегодня она активно используется и в других областях, включая закупки, цифровую трансформацию, логистику, проекты устойчивого развития и управления поставщиками. Её основное назначение - обеспечение прозрачности, наглядности и управляемости выполнения задач в пределах определённого временного промежутка, называемого спринтом.

В рамках Scrum-подхода команда формирует перечень задач, которые подлежат выполнению в течение одного спринта (обычно от одной до четырёх недель). Эти задачи формируют так называемый backlog, своего рода журнал всех требуемых действий. Scrum-доска визуализирует текущее состояние этих задач, позволяя отслеживать их прогресс в режиме реального времени. Наиболее распространённая структура доски включает пять последовательных стадий: "Журнал задач" (backlog), "К выполнению" (to do), "В работе" (in progress), "На проверке" (testing, при необходимости) и "Завершено" (done).

Каждая задача или элемент плана визуально представлен в виде карточки, которая последовательно перемещается между колонками по мере выполнения. Это позволяет участникам команды не только видеть общую загрузку, но и быстро выявлять узкие места, задержки или задачи, требующие внимания. Кроме того, scrum-доска является эффективным инструментом для проведения ежедневных коротких встреч (так называемых стендапов), в ходе которых участники синхронизируются, обсуждают прогресс и устраняют барьеры.

С точки зрения организационного эффекта, scrum-доска усиливает командную самоорганизацию, способствует своевременному принятию решений и позволяет

сфокусировать внимание на конечном результате. Прозрачность процесса повышает вовлечённость участников и улучшает коммуникацию между функциями.

Scrum-доски могут быть как физическими (например, с использованием магнитной или маркерной поверхности и стикеров), так и цифровыми. В условиях распределённых команд или в рамках масштабных проектов цифровые решения (такие как Jira, Trello, Monday.com, Azure DevOps, Miro и др.) позволяют интегрировать scrum-доску с другими системами управления задачами, уведомлениями, документацией и аналитикой.

В практике стратегических закупок и управления цепочками поставок scrum-доска становится особенно полезной при реализации проектов с высокой степенью неопределённости и межфункциональной координации. Примеры таких задач включают внедрение новых инструментов (например, AI-усиленных платформ для переговоров), локализацию производства, улучшение процессов оценки поставщиков (PSPM), проекты в области устойчивого развития и интеграции цифровых решений.

Таким образом, scrum-доска это не просто визуальное представление задач, а полноценный элемент операционного управления, усиливающий гибкость, дисциплину и прозрачность выполнения проектных инициатив в закупках и смежных функциях.

Наряду с оценкой достижения конечных целей, выраженных в ключевых показателях эффективности (KPI), важно также оценивать процесс достижения этих целей, отслеживая вовлечённость сотрудников, количество проведённых обучающих мероприятий, статус выполнения подзадач и другие индикаторы, отражающие активность и приложенные усилия. Это позволит сместить фокус с формального результата на реальное улучшение.

В целом, для успешного развития поставщиков необходимо поддерживать культуру непрерывного улучшения, вовлекая персонал в осмысленную работу над развитием, а не только в подготовку к отчётности.

В рамках программ развития поставщиков данная динамика особенно заметна при работе с контрагентами, находящимися на начальных этапах зрелости. Игнорирование риска так называемого «эффекта отчётного дня» приводит к тому, что системные преобразования подменяются формальной активностью, не оказывающей значимого

влияния на ключевые показатели, а именно качество, соблюдение сроков и элементы корпоративной культуры.

Феномен "эффекта отчётного дня" тесно связан с теорией поведенческой экономики, предложенной Канеманом и Тверским (Kahneman, Tversky, 1979), в частности, с концепцией когнитивной прокрастинации и гиперболического дисконтирования. Эти явления объясняют, почему даже высокомотивированные участники откладывают действия по развитию поставщика до наступления крайнего срока, несмотря на очевидную важность улучшений.

Согласно Kahneman и Tversky, люди склонны переоценивать сиюминутную выгоду (например, стремление к меньшему напряжению в настоящий момент) и недооценивать долгосрочную ценность (улучшение процессов поставщика в перспективе 6-12 месяцев). Это приводит к откладыванию системных действий, даже в стратегически значимых проектах. Подобно "поведенческому триггеру", дедлайны, активно используемые в Agile-подходах (методология гибкой разработки), также могут провоцировать аналогичные эффекты. Исследования в Scrum-командах (фреймворк гибкой разработки) показывают, что основная активность часто приходится на последние 2–3 дня перед спринт-ревью (обзор результатов), тогда как в начале спринта темп снижается. Это порождает нестабильность в нагрузке, снижение устойчивости результатов и способствует "косметическому прогрессу".

Аналогично, в практике развития поставщиков можно наблюдать, как подготовка к отчётным встречам в конце месяца вызывает всплеск активности (приводятся в порядок Excel-файлы, назначаются звонки, активизируется обучение). Карты показателей (Scorecard) обновляются "накануне", а не в режиме реального времени, а совместные действия концентрируются перед визитом руководства или аудитом. Если не распознать этот паттерн, развитие поставщика рискует превратиться в имитацию вовлечённости, где формальные ключевые показатели эффективности (KPI) соблюдаются, но трансформация остаётся поверхностной.

Риски «формального партнёрства» в Supply Chain Management (управление цепями поставок) подчёркиваются в работах Ютнера (Jüttner et al., 2007), где отмечается, что низкий уровень доверия между участниками цепи поставок часто усиливает поведение, ориентированное на отчётность. Поставщик, опасаясь потерять контракт, "подыгрывает", а заказчик переоценивает прогресс. Такой "ложный консенсус"

затрудняет раннее выявление проблем и препятствует реальному развитию. Роберт Мончка акцентируют внимание на том, что SRM (управление взаимоотношениями с поставщиками) требует не только формального отслеживания KPI, но и перехода к "поведенческим метрикам", отражающим вовлечённость, скорость реакции, открытость к критике и готовность делиться информацией об уязвимостях (Monczka et al.,2020). Без этих параметров программа развития поставщиков становится витриной, а не инструментом роста.

Для успешной реализации программ развития поставщиков рекомендуется использовать микрочекпойнты вместо редких контрольных точек, например, организовывать еженедельные встречи продолжительностью 15 минут для обсуждения текущего статуса. Открывайте карты показателей (Scorecard) для поставщиков, обеспечивая прозрачность прогресса. Включите поведенческие критерии в систему оценки, например, индекс вовлечённости, скорость ответа, проактивность в предложении идей. Проводите модерируемые ретроспективы (анализ прошедшего опыта) вместо простых встреч по результатам.

Таким образом, применение поведенческих моделей, дополненных наработками гибких методологий и практиками управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), позволяет снизить "отчётную лихорадку" и выстроить устойчивую культуру партнёрского развития, что особенно критично при работе с поставщиками, обладающими высоким потенциалом, где мотивация и темп развития являются ключевыми переменными.

Успешные проекты по развитию поставщиков не ограничиваются локальным уровнем. Важнейшей задачей является масштабирование: либо путём распространения опыта на другие подразделения поставщика, либо через переход к более высокому уровню партнёрства. В некоторых случаях это может привести к пересмотру статуса поставщика (например, его перевод из категории "транзакционный" в категорию "стратегический") или закреплению его в рамках долгосрочного контракта управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM-контракта) с бонусными условиями.

Масштабирование также предполагает закрепление лучших практик в виде "раздела развития" (development annex) в контракте или включение их в критерии оценки при проведении тендеров на разработку новых продуктов. Таким образом, этапность

развития поставщиков - это не последовательный список действий, а цикл управления изменениями, в котором диагностика, планирование, внедрение и масштабирование тесно связаны через систему обратной связи, ключевые показатели эффективности (KPI) и взаимные обязательства. Именно такая модель, согласно исследованиям Boston Consulting Group (BCG, 2021), позволяет перевести поставщика из зоны контроля в зону доверия и совместного развития, что становится ключевым условием для построения устойчивых и гибких цепей поставок в эпоху после кризиса.

Lean-инструменты как платформа Развития поставщиков

Идеология «Lean» или бережливое производство (от англ. lean «бережливый») берёт своё начало в производственной системе Toyota середины XX века, известной как Toyota Production System (TPS). Её фундамент был заложен Таити Оно и Сигео Синго, (Ohno, 1988) а ключевая цель заключалась в устранении всех видов потерь (muda) при одновременном увеличении ценности для клиента (value creation). С тех пор «Lean» развился в транснациональное управленческое движение, распространившись за пределы Японии и производственного сектора, охватив логистику, здравоохранение, финансы и цепочки поставок.

Ключевая особенность бережливого производства заключается в фокусе на создание потока ценности (value stream) через устранение непроизводительных операций, визуализацию процессов, стандартизацию и вовлечение сотрудников в постоянное улучшение (Kaizen). Принципы бережливого производства были институционализированы в ряде академических и практических источников, и стали краеугольным камнем современной операционной эффективности.

В контексте закупок и Развития поставщиков бережливое производство приобретает особую значимость не только как производственный метод, но и как философия взаимодействия и развития операционной зрелости поставщика. Практика показывает, что большинство проблем в поставках (низкая надёжность, нестабильное качество, завышенные затраты) коренятся не только в технической некомпетентности, но и в отсутствии прозрачных процессов, слабой организационной культуры и фрагментированности мышления у поставщиков (Monczka et al. 2020), (R. Trent 2007). Применение принципов бережливого производства в программах развития поставщиков создаёт единую методологическую и культурную платформу. Она обеспечивает унификацию терминологии, использование сопоставимых визуальных инструментов,

внедрение цикла PDCA (Plan–Do–Check–Act) и организацию регулярной обратной связи. По сути, Lean-инструменты выступают в роли точки входа: с их помощью возможно не только устранить «поверхностные» потери, но и создать платформу для долгосрочного сотрудничества, в том числе в сферах ESG (экологическая и социальная ответственность) и инноваций.

Одним из ключевых инструментов концепции бережливого производства, применяемых в рамках программ развития поставщиков, является методология 5С. Эта система представляет собой стандартизированный подход к организации рабочего пространства, направленный на повышение прозрачности, безопасности, чистоты и эффективности производственной среды. Первоначально разработанная в Японии в рамках производственной системы Toyota, 5С получила международное признание благодаря своей универсальности и способности формировать дисциплину непрерывного улучшения на всех уровнях организации (Hirano, 1995; Liker, 2004).

Аббревиатура 5С происходит от пяти японских терминов: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, каждый из которых отражает определённую стадию в построении операционного порядка. В англоязычной литературе они часто интерпретируются как Sort (сортировка), Set in order (упорядочивание), Shine (очистка), Standardize (стандартизация) и Sustain (укрепление привычки). В русском переводе можно обозначить эти этапы следующим образом:

1. **Удалить ненужное (Seiri):** устранение из рабочего пространства всех предметов, не несущих ценности для текущих операций;
2. **Организовать оставшееся (Seiton):** логичное размещение необходимых инструментов и материалов для облегчения доступа и сокращения времени поиска;
3. **Очистить и выявить отклонения (Seiso):** регулярная очистка как способ осмотра и раннего обнаружения неисправностей;
4. **Внедрить стандарты (Seiketsu):** формализация стандартов работы и чистоты;
5. **Превратить в привычку (Shitsuke):** культивирование дисциплины и самоконтроля для долгосрочного закрепления достигнутого порядка.

Несмотря на кажущуюся простоту, 5С оказывает заметное влияние на производственные и логистические процессы. Исследования показывают, что

систематическое применение 5С способствует снижению потерь, брака, простоев и аварий, а также укрепляет командную культуру (Bicheno & Holweg, 2009). Именно поэтому данный инструмент часто рассматривается как «точка входа» в более сложные трансформации по Lean-подходу, включая картирование потока создания ценности (VSM «Value Stream Mapping») и общее производственное обслуживание (TPM «Total Productive Maintenance»).

В контексте программ развития поставщиков 5С выполняет несколько критически важных функций. Во-первых, он формирует у поставщика базовые навыки операционной дисциплины и визуального управления, что особенно важно в среде с низкой зрелостью процессов. Во-вторых, применение 5С позволяет быстро достичь видимых улучшений без необходимости в крупных капитальных вложениях, что делает его идеальным инструментом на ранней стадии программы Развития поставщиков. Практика показывает, что внедрение 5С даже на одном пилотном участке может повысить надёжность поставок, сократить время простоя оборудования и снизить частоту ошибок при сборке.

Интересно, что по данным опросов, проведённых Lean Enterprise Institute и McKinsey, более 70% успешных проектов по улучшению операционной эффективности начинались именно с 5С (McKinsey, 2018). Этот инструмент прост в обучении и позволяет мгновенно визуализировать состояние рабочей зоны. Для усиления вовлечённости персонала часто применяются методы до/после (before/after visual management), в том числе с использованием фотосравнений, визуализация эффекта от изменений мотивирует сотрудников и способствует устойчивой трансформации. Фото размещается на стене на проблемном участке.

Рис. 3. Иллюстрация метода «до/после».

Источник: составлено автором

Таким образом, 5С не просто «уборка», как это иногда ошибочно интерпретируется, а мощный инструмент формирования операционной культуры, стандартизации и вовлечения. Его применение в рамках программы Развития поставщиков закладывает фундамент для дальнейшего роста зрелости поставщика и служит первым шагом к внедрению более комплексных инструментов бережливого производства «Lean».

Ключевым инструментом в программах развития поставщиков является VSM — картирование потока ценности. С его помощью компания получает целостное представление о производственном цикле и может обнаружить избыточные шаги, неоправданные запасы и ограничения, тормозящие выполнение заказов. Методика основана на философии бережливого производства (Lean), предложенной в рамках системы Toyota Production System, и подробно описана в работах М. Ротера и Дж. Шука (Rother & Shook, 2003).

Картирование потока создания ценности позволяет не только провести диагностику текущего состояния цепочки создания ценности у поставщика, но и способствует формированию коллективного понимания между подразделениями. В этом контексте метод становится не просто инструментом анализа, а платформой для изменений и вовлечения межфункциональных команд (закупки, логистика, производство, качество, планирование). Особенно важно то, что визуальная форма

подачи способствует более быстрому принятию решений и построению общего языка между участниками процесса.

Структурно карта потока создания ценности включает:

- Поток материалов, отображённый сплошными стрелками, фиксирующими перемещение компонентов;
- Поток информации, показанный пунктирными линиями, отражающими взаимодействие между процессами и управляющими системами (например, MRP-системами);
- Тайминги - продолжительность обработки и ожидания;
- Индикаторы эффективности, такие как общее время прохождения (Lead Time), чистое время обработки (Processing Time), а также доля добавленной ценности (Value-Added Time).

Практика показывает, что внедрение картирования потока создания ценности способствует формированию культуры непрерывного улучшения позволяет сократить время выполнения заказа (Rother & Shook, 2003). Исследования Мончки и др. (Monczka et al., 2020) подтверждают эффективность картирования в качестве отправной точки программы Развития Поставщиков, особенно в условиях низкой зрелости поставщика и слабой стандартизации процессов.

Важно подчеркнуть, что в корпорации Toyota, несмотря на высокий уровень цифровизации, обучение картированию потока создания ценности по-прежнему начинается исключительно «вручную», то есть с бумаги и карандаша. Такой подход позволяет сохранить фокус на мышлении, а не на инструменте, и рассматривается как важная часть подготовки в рамках деятельности Центра поддержки поставщиков Toyota (TSSC), основанного в Северной Америке в 1992 году. В отличие от классических обучающих платформ, TSSC функционирует как практико-ориентированная коучинговая структура, сопровождающая поставщиков, партнёрские компании и даже внешние организации в процессе внедрения Производственной системы Toyota (Toyota Production System, TPS). Основная цель центра не просто передача инструментов, а формирование организационной способности к постоянному улучшению. Через сессии на месте создания ценности (Gemba-сессии), совместную работу на производственной площадке и развитие людей на всех уровнях, TSSC способствует построению устойчивых систем ценности. В контексте развития поставщиков модель TSSC

демонстрирует, что прогресс возможен не только через контроль или обучение, но и через партнёрское сопровождение процессов изменений, выстроенное на доверии, вовлечении и обмене знаниями.

В рамках проекта Развития Поставщиков рекомендуется следующая последовательность:

- Карта текущего состояния (Current State Map) создаётся совместно с поставщиком, фиксируя все процессы, перемещения и информацию;
- Выделяются основные зоны потерь (например, избыточные запасы, неоднородность партии, задержки в передаче информации);
- Разрабатывается карта будущего состояния (Future State Map), включающая целевые показатели и предложения по улучшению;
- Утверждается план корректирующих действий с распределением ответственности;
- Через 4–6 месяцев проводится повторная сессия картирования потока создания ценности для оценки прогресса и корректировки стратегии.

Таким образом, VSM - картирование потока создания ценности выступает не только в роли инструмента анализа, но и как катализатор изменений, способствующий интеграции поставщика в культуру бережливого производства и становлению долгосрочного партнёрства. Его сила заключается в простоте формы, наглядности и способности сблизить участников процесса, выстроив коллективное мышление и ориентацию на ценность.

Рис. 4. Картирование потока создания ценности.

Источник: составлено автором

Завершая главу о внедрении инструментов бережливого производства в программу развития поставщиков, важно подчеркнуть, что речь идёт не просто о наборе методик, а о целостной платформе организационного и культурного обновления. Методы, такие как 5С (сортировка, упорядочивание, очистка, стандартизация, закрепление), и картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping), становятся ядром воспроизводимой трансформации, направленной на повышение зрелости поставщика и укрепление партнёрских отношений.

Переход от фрагментарных улучшений к системной работе начинается с производственной диагностики, включающей визуальный аудит рабочих зон и оценку текущего состояния по системе 5С. Как указывают Розер и Шук (Rother & Shook, 2003), именно этот этап формирует общее представление о потенциале улучшений и формирует у обеих сторон общее «язык процессов», что критично для успешного запуска проекта.

На втором этапе проводится совместное определение целей. В отличие от директивного подхода, здесь акцент делается на согласование целевых показателей: целевого балла по системе 5С и допустимого времени исполнения заказа. Вовлечение поставщика в постановку целей повышает вероятность их достижения и ускоряет переход в категорию стратегического партнёра.

Краткосрочное обучение (однодневный тренинг) позволяет заложить основы методологии 5С и картирования потока. Особенностью таких сессий является сочетание теоретической части с практическим наблюдением на рабочем участке. Вовлечение сотрудников разных функций поставщика (логистика, производство, качество) увеличивает устойчивость достигнутых изменений (Bhasin, 2015).

Пилотная реализация проводится на ограниченном участке, где внедряются стандарты 5С, визуальные инструменты управления (контрольные доски, графики, чек-листы), а также коучинг по отклонениям. Подобная визуализация позволяет сотрудникам не просто исполнять инструкции, но и видеть логику изменений. Более того, она минимизирует эффект «отчётного дня». В цепочках поставок подобное поведение может быть особенно деструктивным, так как искажает реальную картину зрелости поставщика и подрывает доверие (Jüttner et al., 2007).

Оценка прогресса происходит по ключевым показателям (KPI), которые интегрируются в итоговую карту эффективности поставщика. Это не только инструмент контроля, но и способ признания успеха поставщика, что, в свою очередь, стимулирует его дальнейшую вовлечённость в процесс улучшений.

Особое значение в рамках программ Развития поставщика приобретают стандартизированные рабочие процессы - система, в которой для каждой операции чётко определено, кто, что, когда и как делает. Это позволяет устранить вариативность, уменьшить влияние человеческого фактора и упростить обучение новых сотрудников. Вместе с визуальными элементами управления такие стандарты становятся важнейшим фактором формирования производственной культуры и обеспечения стабильности процессов.

Отдельное внимание заслуживает методика картирования потока создания ценности (VSM). Она позволяет наглядно представить весь цикл: от получения заказа до отгрузки продукции. С её помощью выявляются «бутылочные горлышки», скрытые запасы, избыточные передвижения, неоптимальные коммуникации и другие потери. VSM в контексте Развития поставщиков играет двойную роль: как инструмент диагностики и как основа для формирования целевого состояния (future state map).

Этапы внедрения Lean-инструментов в SD-программах

Рис. 5. Этапы внедрения Lean - инструментов.

Источник: составлено автором.

Важно понимать, что Бережливое Производство - это не набор инструментов, а мышление. Оно требует уважения к людям, обучения через действие и ориентации на постоянное улучшение (Womack & Jones, 1996; Liker, 2004). Именно поэтому эффективность программ Развития поставщиков на базе бережливого производства зависит от зрелости обеих сторон: поставщика и заказчика. Как показал мета-анализ попытки копировать «коробочные» практики без адаптации к локальному контексту редко приводят к устойчивым результатам (Netland & Ferdows, 2016).

В рамках программ Развития поставщиков, выстроенных по Lean-логике, ключевыми становятся следующие этапы: выбор пилотной зоны, визуальный аудит, обучение команды, реализация «быстрых побед», фиксация стандартов и контроль

устойчивости. Эта структура не только обеспечивает результат, но и позволяет передавать методологию на уровень поставщика, делая процесс масштабируемым.

Таким образом, Бережливое Производство «Lean» - это не вспомогательный элемент программы Развития поставщиков, а его фундамент. Именно он позволяет превратить поставщика из объекта контроля в активного участника развития, выстраивая зрелые партнёрства, основанные на доверии, эффективности и способности к самосовершенствованию.

«Кайдзен» и Мастерская Быстрых Улучшений

Одним из наиболее действенных методов вовлечения персонала поставщика в процесс устойчивых улучшений являются краткосрочные интенсивные командные сессии, известные как мероприятия «Кайдзен» (Kaizen Events) или мастерские быстрых улучшений (Rapid Improvement Workshops). Эти форматы, широко используемые в японской производственной системе, представляют собой структурированную работу межфункциональной команды, сосредоточенную на устранении конкретной проблемы или оптимизации одного процесса в течение 2–5 дней.

Методика «Кайдзен» формирует культуру постоянного улучшения, при которой каждое изменение, даже минимальное, воспринимается как вклад в общее совершенствование (Imai, 1986), (Liker, 2004). Такие сессии проводятся по циклу PDCA (планирование — выполнение — проверка — корректировка), что позволяет команде последовательно проанализировать проблему, выдвинуть гипотезы, протестировать изменения и зафиксировать результат.

С практической точки зрения эффективность «Кайдзен»-сессий заключается не только в быстром достижении улучшений, но и в повышении уровня вовлечённости сотрудников поставщика. Участие работников из производственной линии, инженеров, представителей качества и логистики обеспечивает многоаспектный взгляд на проблему и создает высокий уровень приверженности изменениям. Такие мероприятия особенно эффективны при ограниченных ресурсах, так как позволяют быстро реализовать «быстрые победы» и сформировать доверие в отношениях с заказчиком.

Методики SMED, TPM и Канбан

В отличие от инструментов первого уровня (таких как 5S или картирование потока создания ценности), методы SMED, TPM и Канбан требуют более зрелой операционной культуры и высокого уровня дисциплины на стороне поставщика. Они относятся к следующему этапу развития и применяются преимущественно в работе с устойчивыми или стратегически важными поставщиками.

Методика SMED (сокращение времени переналадки оборудования) позволяет уменьшить продолжительность смены производственной оснастки с часов до минут. Это критично для поставщиков, производящих широкий ассортимент продукции в условиях переменного спроса. Применение SMED может сократить общее время переналадки, повысив гибкость поставок без увеличения запасов (Shingo, 1985).

Внедрение TPM (тотального продуктивного обслуживания) позволяет не только организовать регулярное обслуживание и профилактику оборудования, но и вовлечь в этот процесс производственных сотрудников. В результате сокращаются незапланированные простои, повышается готовность машин и улучшаются ключевые показатели эффективности производства. Практика TPM также формирует у сотрудников чувство ответственности за стабильность процессов и улучшает техническую грамотность персонала (Nakajima, 1988).

Канбан - система вытягивающего управления запасами, применяется для синхронизации производственного процесса с реальным потреблением. Методика, разработанная в Toyota, основывается на визуальных карточках, которые сигнализируют о необходимости пополнения запасов. Это позволяет сократить избыточные запасы, улучшить оборачиваемость и повысить прозрачность логистических потоков. Однако эффективность Канбана возможна только при стабильных циклах поставки, высоком уровне доверия и согласованных нормативных уровнях запасов.

Этапы внедрения инструментов бережливого производства в Развитие поставщиков

Внедрение инструментов бережливого производства требует пошагового и осмысленного подхода, основанного на предварительной оценке зрелости поставщика. Адаптация инструментов без учета начального уровня развития поставщика приводит к формальному внедрению без устойчивого эффекта (Netland & Ferdows, 2016).

Шаг 1: Оценка готовности поставщика

На этом этапе используется матрица оценки зрелости (Lean Assessment Matrix), которая позволяет определить уровень внедрения стандартов, прозрачность процессов, вовлеченность сотрудников и устойчивость результатов. Это помогает классифицировать поставщика и определить возможный формат взаимодействия.

Шаг 2: Выбор зоны пилота

Пилот выбирается из расчета «один участок - один процесс» с высокой значимостью для цепочки поставок или с очевидным потенциалом для улучшений. При этом важно избегать участков с высоким уровнем нестабильности или отсутствием базовой структуры управления.

Шаг 3: Назначение совместной команды

Состав команды должен быть кросс-функциональным: представители закупок, производственного блока, качества, логистики. Такая конфигурация обеспечивает всестороннюю экспертизу и позволяет избежать «однобоких» решений.

Шаг 4: Обучение и визуализация текущего состояния

Проводится целенаправленное обучение по базовым инструментам (например, 5S или картирование потока создания ценности), а также визуализация текущего состояния процесса. Этот шаг критически важен для формирования общего языка между заказчиком и поставщиком.

Шаг 5: Формализация улучшений

На основании диагностики и совместного анализа составляется план действий с указанием целей (KPI), сроков и ответственных лиц. Это позволяет зафиксировать договорённости и упростить контроль исполнения.

Давайте разберем понятие KPI в системе развития поставщиков подробнее.

Ключевые показатели эффективности (KPI) - это не просто числовые ориентиры в Excel-таблице. В стратегическом управлении поставщиками они выполняют роль инструмента трансформации: задают вектор поведения, структурируют диалог между

сторонами и формируют доверие. Их сила в способности перевести абстрактные цели развития в конкретные, измеримые параметры, понятные как закупочной функции, так и поставщику.

Как показывают исследования, успешные программы по развитию поставщиков всегда опираются на ограниченный, но сфокусированный пул KPI, встроенных в карту оценки поставщика (Supplier Scorecard), регулярные ежеквартальные бизнес-обзоры и даже контракты (Monczka et al., 2020), (Krause et al., 2000). Однако не все показатели одинаково полезны. Хороший KPI отвечает четырём ключевым принципам: прозрачность (поставщик понимает, как он рассчитывается), управляемость (есть влияние на результат), фокус (не более 5–7 ключевых метрик), и объектность (никаких «мягких» формулировок без данных).

KPI Качество

Наиболее традиционная, но всё ещё критическая категория. Классические показатели уровень дефектов (PPM), доля возвратов, время реакции на рекламацию. Но важно не просто фиксировать цифры, а интегрировать их в цепочку анализа: причины, тренды, действия. В лучших практиках закупщики не только отслеживают PPM, но и проводят совместный анализ с поставщиком по принципу 5 Why или Ishikawa (Vicheno & Holweg, 2016), что ведёт к устойчивому снижению дефектности.

KPI Логистика

Своевременность поставок (OTD On Time Delivery) один из самых чувствительных показателей, особенно в условиях гибких производств. Здесь важно обеспечить прозрачную логику сбора данных, регулярную обратную связь и разбор причин сбоев. Хорошей практикой является ежемесячная автоматическая отправка отчёта поставщику с визуализацией динамики OTD и пояснением градации (например, зелёная зона - более или равно 90%, желтая - между 80%–90%, красная – ниже или равно 80%).

2025	Заказ (шт)	Получено (шт)	% Исполнение заказа
KH01	2.668	2.668	100%
KH02	1.990	1.986	100%
KH03	2.152	2.148	100%
KH04	1.634	1.574	96%
KH05	2.369	2.369	100%
KH06	2.424	2.324	96%
KH07	2.664	2.664	100%
KH08	1.723	1.597	93%
KH09	1.762	1.573	89%

>= 90%
 между 80% и 90%
 <= 80%

Стоимость и ТСО

Одним из ключевых элементов в системе оценки поставщиков и управления их эффективностью в рамках программ развития выступает показатель ежегодного снижения полной стоимости владения (YoY - Year over Year). Под термином ежегодного снижения в данном контексте понимается регулярное, измеряемое по годам сокращение совокупных затрат на владение и использование закупаемого ресурса. В отличие от единичных скидок или временных инициатив, ежегодного снижения полной стоимости

владения представляет собой устойчивый механизм оптимизации, интегрированный в долгосрочные партнёрские отношения.

Полная стоимость владения включает в себя не только непосредственную цену закупки, но и все косвенные затраты, связанные с логистикой, обслуживанием, контролем качества, возвратами, управлением запасами и даже капитальными вложениями (CAPEX), если они связаны с реализацией проекта. Таким образом, TCO отражает истинную экономическую ценность сделки и позволяет уходить от фокусировки исключительно на начальной цене.

Интеграция обязательств по снижению TCO на ежегодной основе позволяет заказчику стимулировать у поставщика не реактивное, а проактивное поведение: внедрение новых материалов, пересмотр логистических схем, оптимизацию упаковки, а также участие в совместных инициативах по снижению потерь (Lean-проекты или анализ экономической обоснованности конструкции). Это делает поставщика не просто исполнителем заказа, а активным участником стратегии повышения эффективности цепочки поставок.

С научной точки зрения, использование показатель ежегодного снижения полной стоимости владения как KPI получило широкое распространение в рамках моделей зрелого закупочного управления. Данный показатель способствует трансформации закупочной функции из транзакционной в стратегическую, поскольку напрямую связан с улучшением финансовых показателей компании и позволяет демонстрировать вклад закупок в рентабельность (Monczka et al., 2020, Trent, 2007).

Методологически, такой KPI должен быть зафиксирован в контракте в виде формализованного обязательства с чёткой формулой расчёта, целевыми значениями на год и механизмом отслеживания. В идеале с привязкой к системе мотивации (например, бонусы за перевыполнение или условие пролонгации контракта при достижении целей). Интеграция показателя в карту оценки поставщика и его регулярный пересмотр в ходе ежеквартальных бизнес-обзоров усиливают его практическую применимость и воспринимаемую значимость со стороны поставщика.

Таким образом, показатель ежегодного снижения TCO не только отражает текущую экономическую эффективность, но и формирует основу для эволюции поставщика в сторону зрелого, инновационного и ориентированного на результат партнёра в рамках стратегических цепочек поставок.

Иновации как вектор развития поставщика

В условиях растущей сложности цепочек поставок и усиления давления на издержки традиционные формы взаимодействия между заказчиком и поставщиком утрачивают свою эффективность. Формальные встречи, сосредоточенные исключительно на технических аспектах продукции, больше не отвечают задачам стратегических закупок. Для достижения подлинного синергетического эффекта компании всё чаще обращаются к новым форматам взаимодействия, в которых поставщик выступает не просто как источник комплектующих, а как равноправный партнёр в создании конечной ценности.

Одним из наиболее действенных инструментов в этом направлении становится формат «Иновационного дня» - целенаправленного мероприятия, где стороны обсуждают рыночные тренды, совместно вырабатывают идеи и определяют векторы будущего сотрудничества. В отличие от технических воркшопов или демонстраций продукции, Иновационный день ориентирован на стратегические вопросы: перспективы развития продуктовой линейки, возможности де-спецификации, снижение полной стоимости владения и адаптацию под требования конечного пользователя. Акцент делается не на характеристиках изделия, а на его рыночной значимости и преимуществах для всей цепочки создания ценности.

Для эффективности такого формата требуется чёткая организационная структура. Программа мероприятия заранее формируется в виде фиксированных временных слотов, каждая встреча проводится индивидуально, в сопровождении кросс-функциональной команды заказчика и с технической поддержкой. В зависимости от логистики возможна как очная, так и дистанционная форма участия. Перед встречей поставщику направляются конкретные ожидания и структура презентации: акцент на рыночные тренды, обновление моделей, предложения по упрощению конструкции и расчёт выгод для обеих сторон. Таким образом, Иновационный день становится не разовым событием, а элементом управляемого процесса развития партнёрства.

Однако стратегическое развитие поставщика невозможно ограничить форматом одной встречи. Роль поставщика как активного источника иноваций и улучшений всё чаще признаётся ключевой в современных цепочках поставок. Это отражается в трансформации систем оценки эффективности, где всё шире применяются показатели,

фиксирующие вклад подрядчика в процесс постоянного совершенствования. В их число входят количество поданных предложений по улучшениям, доля реализованных инициатив, а также достигнутый экономический эффект, выраженный в снижении затрат, уровня брака или длительности производственного цикла.

Подобные показатели фиксируются в цифровых реестрах и становятся предметом регулярного анализа в рамках специализированных встреч с поставщиками. Некоторые компании дополнительно внедряют механизмы материального и нематериального стимулирования: бонусные выплаты за экономически значимые инициативы, участие в закрытых проектах, публичное признание. Нередко это оформляется через заранее согласованные формулы, где доля совместной экономии распределяется пропорционально вкладу сторон. Кроме того, активно развиваются цифровые платформы для сбора предложений: поставщики могут не только подавать идеи, но и участвовать в их экспертной оценке, формируя экосистему непрерывных улучшений.

Мировая практика показывает, что наиболее зрелые компании уже интегрировали инновационную активность поставщика в контур закупочной функции. Так, ряд производителей предусматривает в контрактных отношениях обязательства по подаче улучшений, а в отдельных случаях минимальные количественные пороги таких инициатив. Подходы, основанные на модели открытых инноваций (Chesbrough, 2003) и концепции инициатив поставщика (Cargemini, 2022), демонстрируют высокую эффективность в построении устойчивых, взаимовыгодных связей.

Инновационный день в этой системе выступает как точка входа пространство для обсуждения не только текущих предложений, но и долгосрочной стратегии. Практика показывает, что именно после таких встреч запускаются проекты по пересмотру технических требований, оптимизации ТСО, внедрению новых технологических решений. При наличии потенциала иницируются пилотные проекты, а результаты мероприятий документируются и включаются в планы развития поставщика.

Таким образом, инновации становятся не просто побочным эффектом взаимодействия, а вектором его развития. Формализуя этот процесс, компании получают не только выгоду в виде снижения затрат или повышения качества, но и устойчивое конкурентное преимущество. Инновационный день, встраиваясь в эту логику, превращается в управляемый инструмент стратегического развития и

укрепления партнёрства, позволяя закупочной функции выполнять роль активного участника трансформации всей цепочки создания ценности.

ESG и устойчивое развитие в стратегиях развития поставщиков.

В течение последнего десятилетия устойчивое развитие перестало быть добровольной инициативой или частью имиджевой повестки оно стало обязательным элементом регуляторных требований и стратегического позиционирования компаний в глобальных цепочках поставок. С переходом от этики к норме (Ahi & Searcy, 2013), (Montabon et al., 2016), экологические, социальные и управленческие параметры (так называемые ESG-критерии: Environment - Окружающая среда, Social - социальная ответственность, напр. детский труд., Governance - управление, напр. противодействие коррупции) стали важнейшими ориентирами в стратегиях развития поставщиков.

В результате компании не просто ожидают соблюдения базовых норм, но стремятся выстраивать цепочки, устойчивые к климатическим, социальным и регуляторным рискам.

Тема устойчивости стремительно эволюционировала от этической инициативы к обязательному элементу стратегического управления цепочками поставок. Особенно это актуально в условиях растущего нормативного давления: законодательства стран ЕС, Великобритании, США и России уже требуют учитывать экологические и социальные риски не только на первом, но и на последующих уровнях поставок.. В результате ESG-повестка становится не добровольной опцией, а критерием соответствия для участия в стратегических закупках.

Содержание устойчивости: три измерения зрелости

Концепция ESG включает три взаимосвязанных компонента: экологическое, социальное и управленческое измерения.

Экологический компонент охватывает такие параметры, как уровень выбросов углекислого газа, энергоэффективность, степень использования вторичных и переработанных материалов, сертификация экологического менеджмента (например, ISO 14001) и энергоуправления (ISO 50001). Это измерение напрямую связано с

анализом жизненного цикла продукции (Life Cycle Assessment) и полной стоимостью владения (Total Cost of Ownership).

Социальный аспект включает соблюдение прав человека, наличие безопасных условий труда, исключение детского и принудительного труда, охрану труда и вовлечённость поставщиков в социальные программы. Компании, демонстрирующие зрелость в этом измерении, как правило, имеют меньше инцидентов, связанных с трудовыми нарушениями, и более устойчивы к репутационным рискам.

Управленческое измерение касается вопросов прозрачности структуры собственности, соблюдения антикоррупционной политики, надлежащего уровня внутреннего контроля и соответствия национальному и международному праву.

Методы внедрения устойчивости в программы развития поставщиков

Начальной точкой интеграции принципов устойчивого развития в практику развития поставщиков, как правило, выступает процедура самооценки. Она проводится на основе стандартизированных анкет, позволяющих получить целостное представление об уровне зрелости поставщика в экологическом, социальном и управленческом измерениях (ESG). Такие анкеты структурированы по ключевым блокам и содержат как количественные, так и качественные показатели, включая наличие политик в области охраны труда, стратегии снижения выбросов углекислого газа, сертификацию по стандартам ISO (например, ISO 14001, ISO 45001), а также прозрачность цепочки поставок и соблюдение норм корпоративной этики.

Наиболее широко распространёнными являются анкеты, основанные на международных стандартах и платформах. В частности, анкета EcoVadis используется более чем 90 000 компаниями по всему миру и охватывает четыре домена: экологическую ответственность, социальную политику, деловую этику и управление поставщиками.

SAQ (Self-Assessment Questionnaire) – опросник, как часть ESG инициативы и не только.

SAQ (Self-Assessment Questionnaire) опросник, разработанный в рамках инициативы Drive Sustainability, особенно распространён в автомобилестроении, охватывает темы условий труда, прав человека и устойчивого снабжения. Кроме того,

анкеты CDP (бывш. Carbon Disclosure Project) применяются для оценки климатической зрелости поставщиков, включая сбор верифицированных данных по выбросам парниковых газов, стратегий декарбонизации и климатических рисков.

Альтернативой глобальным платформам могут выступать внутренние опросники, адаптированные под отраслевые особенности и цели конкретной компании. Такие анкеты, как правило, разрабатываются на основе принципов GRI, ISO 26000 и Руководящих принципов ООН в области бизнеса и прав человека, и применяются для экспресс-оценки рисков и выделения приоритетных зон развития.

Таким образом, анкеты самооценки поставщиков представляют собой важнейший инструмент начальной диагностики в рамках программ устойчивого развития. Они не только позволяют систематизировать информацию, но и создают основу для диалога между заказчиком и поставщиком, служа отправной точкой для последующего ESG-аудита, согласования плана корректирующих действий и внедрения совместных инициатив.

По итогам аудита формируется совместный план устойчивых улучшений. Это может быть внедрение вторичной упаковки, установка светодиодного освещения, модернизация оборудования для повышения энергоэффективности. Отдельные пилотные проекты, например переход от одноразовой тары к многоразовым контейнерам, демонстрируют и экологический эффект, и снижение совокупных затрат, включая логистику, утилизацию и порчу.

В начале процесса развития поставщика, особенно в стратегически важных категориях или в условиях роста нормативных требований, необходимо иметь достоверную, структурированную и воспроизводимую информацию о текущем состоянии предприятия. Возникает закономерный вопрос: какие именно блоки информации следует запрашивать в документах самооценки, чтобы они действительно способствовали качественной диагностике, а не превращались в формальную переписку?

Прежде всего, оправданным является включение общего организационного блока, содержащего информацию о юридическом лице, адресе производственной площадки, контактных данных и структуре собственности. Хотя на первый взгляд эти сведения кажутся базовыми, они критичны для установления прозрачности например, если

площадка принадлежит глобальной группе или работает в рамках лицензионного соглашения, это влияет на юридические и операционные условия взаимодействия.

Следующий важный блок структура управления и человеческие ресурсы. Здесь можно запрашивать информацию о распределении персонала по основным функциям (например, производство, контроль качества, логистика, техобслуживание), а также об опыте и квалификации ключевых сотрудников. Наличие ответственного за работу с заказчиком, специалиста по качеству, координатора по устойчивому развитию (если таковой имеется) говорит о степени формализации процессов и готовности поставщика к кооперации.

Не менее значим блок, посвящённый производственным мощностям и технологической инфраструктуре. В нём имеет смысл уточнять установленную производственную мощность, фактическую загрузку, число смен, гибкость в переналадках и виды производимого ассортимента. Понимание текущего уровня загрузки и запаса пропускной способности позволяет оценить риски срыва сроков при росте заказов или нестабильности спроса. Кроме того, стоит рассматривать, есть ли планы расширения, модернизации или автоматизации.

Также обоснован запрос на информацию о системах управления качеством. Это может быть наличие международной сертификации (например, ISO 9001), описание внутренних процессов контроля, данные по уровню дефектности, возвратам и рекламациям. При наличии предыдущих аудитов краткая характеристика их результатов. Всё это позволяет судить не только о формальном соответствии, но и о зрелости систем обеспечения качества.

Современные подходы требуют включения блока, посвящённого экологическим и социальным аспектам деятельности. Здесь уместно запрашивать сведения об энергопотреблении, управлении отходами, соблюдении трудового законодательства, наличии практик охраны труда и техники безопасности, а также вовлечённости в жизнь местного сообщества. Даже если поставщик не подлежит жёсткому регулированию, наличие базовых ESG-практик (экологическое, социальное, управленческое измерения) становится маркером зрелости и потенциального роста.

Кроме того, в рамках блока финансово-экономической информации могут быть полезны данные об обороте предприятия, его ключевых заказчиках, инвестиционных планах и структуре затрат. Такие сведения помогают оценить устойчивость бизнеса, его зависимость от конкретных клиентов и готовность к долгосрочным обязательствам.

Наконец, целесообразно включать элементы, касающиеся предыдущего опыта в международной кооперации, участия в цепочках поставок для глобальных брендов, а также технической и языковой готовности к взаимодействию с международными командами.

В совокупности эти блоки позволяют сформировать всестороннее представление о поставщике, выходящее за рамки прайс-листа и официального предложения. Такой подход создаёт основу для осознанного выбора в пользу стратегического партнёрства, где развитие поставщика рассматривается не как затратная обязанность, а как инвестиция в устойчивость и конкурентоспособность всей цепочки.

После получения и анализа документа самооценки следующим логичным этапом в программе развития поставщика становится экспресс-оценка с участием заказчика, часто называемая внутренне «быстрой диагностикой» или предварительным аудитом. Цель такого этапа не просто проверить корректность представленных данных, а дополнить их внешней профессиональной интерпретацией, опирающейся на стандарты, опыт и межфункциональный взгляд команды со стороны покупателя.

Такой документ оценки, как правило, краткий и структурированный. Заполняется специалистами закупок, качества, логистики и инженерии на основании совокупности источников: заполненной анкеты, очных визитов (если применимо), а также предыдущей истории взаимодействия с поставщиком. В нём фиксируется качество управленческой модели, способность к изменению, зрелость процессов, соблюдение стандартов и наличие элементарной «цифровой гигиены», например, ведение производственных записей, внутренняя аналитика по качеству, регулярность ревизий.

Каждый раздел такого документа представляет собой своего рода оценочную рамку: от базового уровня, когда процессы отсутствуют или носят стихийный характер, до продвинутого, где зафиксирована системность, внутреннее обучение, непрерывное

улучшение. Ключевые сферы, которые анализируются в рамках экспресс-оценки, включают:

- Организационную устойчивость или насколько команда поставщика стабильно укомплектована, каков уровень вовлечённости руководства, есть ли система внутреннего контроля;
- Производственные процессы. Оценивается состояние ключевых технологических линий, наличие стандартов выполнения операций, применение визуальных инструкций и эффективность контрольных точек по качеству.
- Материальный поток и логистика. Анализируется организация входного и выходного контроля, уровень автоматизации процессов, использование систем FIFO и кросс-докинга, а также методы отслеживания запасов.
- Цифровизация и документооборот. Рассматривается степень внедрения электронного обмена данными, структурированность внутренних отчётов и применение аналитических инструментов. Устойчивое развитие и охрана труда, как поставщик управляет отходами, отслеживает энергопотребление, фиксирует инциденты и обеспечивает условия труда.
- Оценка проводится по качественным шкалам: от "требуется немедленного внимания" до "соответствует передовым практикам". Но смысл таких шкал не в «выставлении оценки», а в обозначении траектории развития. Итоговый документ становится зеркалом зрелости поставщика в ключевых областях и помогает обеим сторонам понять, насколько они «совместимы» по уровню процессов и корпоративной культуры.

Важно подчеркнуть, что быстрый аудит выполняет функцию интерпретатора, связывая декларативные данные из анкеты с фактическим наблюдением, и позволяет адаптировать будущую программу развития: сделать её не универсальной, а контекстной, выстроенной с учётом конкретных слабых и сильных сторон поставщика.

Таким образом, экспресс-диагностика после самооценки это не формальный шаг контроля, а инструмент калибровки взаимодействия. Она задаёт тон последующему этапу: формированию индивидуального плана развития, в котором поставщик не просто

реагирует на внешние требования, а становится участником процесса трансформации, движимой доверием, данными и совместными целями.

Показатели эффективности как механизм устойчивого управления

Система управления на основе количественных показателей (KPI) становится ключевым инструментом закрепления ESG в рамках развития поставщиков. В современных системах оценки устойчивости фиксируются:

- удельные выбросы углекислого газа на единицу продукции;
- доля вторичных материалов;
- результаты независимых социальных и экологических аудитов;
- индекс зрелости поставщика по критериям устойчивости.

Эти показатели не просто фиксируются они становятся частью контрактных обязательств. Например, в контрактах может быть закреплена обязанность ежегодной отчётности по углеродному следу, достижение доли переработанных материалов не менее 40% к 2026 году или согласие на ежегодный ESG-аудит. Невыполнение может влечь санкции, предусмотренные штрафными пунктами.

Устойчивость как язык нового партнёрства

ESG-парадигма становится новой архитектурой доверия. Если в 2010-х развитие поставщиков концентрировалось на аспектах качества, логистики и себестоимости, то в 2020-х годах центр тяжести смещается к вопросам прозрачности, экологической зрелости и социальной ответственности. управление рисками цепочек поставок требует вовлечения поставщиков в устойчивую трансформацию на самых ранних этапах (Jüttner et al., 2007).

Таким образом, ESG в рамках программы Развития Поставщиков - есть не дополнение, а новая основа конкурентоспособности всей системы поставок. Компании, способные грамотно интегрировать ESG-подходы, получают не только устойчивых партнёров, но и устойчивые преимущества на глобальных рынках.

Контракты, мотивация и бонусы

От оценки к действию: монетизация Supplier Scorecard как инструмент зрелого партнёрства.

Одним из ключевых вызовов в программах развития поставщиков остаётся выстраивание действенной мотивационной архитектуры. Когда поставщик не видит для себя ощутимой ценности в участии будь то экономической, стратегической или имиджевой, развитие легко превращается в односторонний процесс, где инвестиции делает исключительно покупатель. На фоне растущей конкуренции и ужесточающихся нормативных требований к цепочкам поставок всё больше компаний переходят к следующему уровню зрелости: превращению оценки эффективности поставщика в основу его экономических условий. Такой подход получил название монетизации Scorecard и в последние годы закрепился как одна из лучших практик в зрелых закупочных организациях.

Суть модели заключается в том, что результаты комплексной оценки поставщика, будь то ежеквартальный или ежегодный обзор, не просто фиксируются, а прямо конвертируются в управляемые последствия. Это может выражаться в корректировке цен, изменении приоритетности в тендерах, пересмотре условий обслуживания или, наоборот, в предоставлении льгот, бонусов и долгосрочных гарантий объёмов. Таким образом, оценка поставщика перестаёт быть формальной метрикой и становится контрактным фактором с прямыми финансовыми или стратегическими последствиями.

Эффективная реализация этого подхода невозможна без прозрачных процессов и строгого соответствия внутренним регламентам и требованиям деловой добросовестности. Все правила расчёта должны быть чётко описаны, одинаково применимы ко всем поставщикам определённой категории и, по возможности, зафиксированы в договорах. Это исключает риски дискриминации, субъективизма и позволяет позиционировать модель как справедливую и ориентированную на результат. Формализованные рамки, например, градации оценки (зелёная, жёлтая, красная зона) и соответствующие им условия по цене, статусу или объёму позволяют заранее согласовать с поставщиком «правила игры» и снять напряжение при последующем применении мер.

На практике, такой подход может выглядеть следующим образом: поставщик, демонстрирующий устойчиво высокие показатели по качеству, срокам и дисциплине, получает автоматическое право на участие в будущих проектах без повторного аудита, а также фиксированный бонус, исчисляемый как процент от годового объёма. Поставщик, у которого наблюдаются отклонения или негативная динамика, наоборот, может столкнуться с изменением условий: от корректировки цен до понижения

приоритетности в распределении заказов. Особую ценность здесь представляет логика обратимости: поставщик знает, что при восстановлении показателей он сможет вернуться в «зелёную зону» и восстановить предпочтения. Это формирует эффект долгосрочного доверия и вовлечённости.

Для корректного внедрения такой модели необходимо интегрировать метрики оценки в систему коммерческих переговоров, особенно в годовые пересмотры условий (если требуется). Речь идёт не о жёстком алгоритме, а о продуманной системе сигналов: если поставщик стабилен и инициативен, он получает выгоду. Если риски растут, система реагирует автоматически, снижая привлекательность сотрудничества. Важно, чтобы результат оценки не воспринимался как наказание, а как обратная связь, оформленная через экономические механизмы.

Отдельного внимания заслуживает техническая реализация: логика расчёта бонусов и штрафов, формулы на основе весов KPI, сценарные анализы и интеграция в цифровые шаблоны переговоров. Такие элементы создают предсказуемость и дают закупочной функции реальные рычаги управления, особенно при работе с инертными или монопольными поставщиками. При этом важно, чтобы система соблюдала нормативные требования, не нарушала антимонопольное законодательство и была одобрена внутрикорпоративным юридическим отделом. В ряде случаев рекомендуется предварительное уведомление поставщика или согласование методики в виде приложения к контракту.

Таким образом, монетизация оценки поставщика - это не просто новация, а переход от таких факторов, как доверие, партнёрство, взаимодействие к управляемой, прозрачной и обоснованной системе мотивации. В долгосрочной перспективе такая модель укрепляет цепочку поставок, снижает транзакционные издержки, делает поведение поставщика более предсказуемым и открывает путь к зрелому, устойчивому партнёрству на основе взаимной ответственности и прозрачных ожиданий.

Инструменты: Сертификация. Периодическая Система оценки (PSPM).

Развитие поставщика через сертификацию и систему оценки (PSPM) становится неотъемлемой частью современных стратегий управления поставками. Эти инструменты позволяют заказчику не только контролировать текущее состояние поставщика, но и системно влиять на его зрелость, процессы и поведение. При этом

особую роль играют сертификационные подходы и механизмы регулярной оценки, формирующие архитектуру доверия, прозрачности и взаимных обязательств.

Сертификация как вектор развития

Сертификация поставщика представляет собой формализованный процесс подтверждения его способности соответствовать установленным требованиям в области качества, экологического менеджмента, охраны труда, социальной ответственности и устойчивого развития. Она может быть обязательным условием участия в цепочке поставок (например, наличие ISO 9001 международного стандарта системы менеджмента качества), либо использоваться как элемент программы развития поставщика, в рамках которой заказчик сопровождает процесс повышения зрелости.

Сертификация включает ряд ключевых этапов. Вначале проводится предсертификационная диагностика, в том числе разрывный анализ (gap-анализ), позволяющий сопоставить текущее состояние поставщика с требованиями стандарта. Далее формируется план развития: обучение персонала, подготовка документации, внедрение ключевых процедур (например, управление несоответствиями, корректирующие действия, внутренний аудит). На завершающем этапе осуществляется сертификационный аудит аккредитованным органом. При положительном результате выдается сертификат, действующий обычно в течение трёх лет.

Интеграция сертификации в программы развития поставщиков позволяет заказчику не только гарантировать базовый уровень соответствия, но и использовать сам процесс как средство выстраивания единой операционной культуры. Как показывают практики компаний с высокой зрелостью в управлении поставками, сертификация становится не «галочкой» в таблице, а языком взаимодействия и условием выхода на новые проекты. Дополнительные преимущества включает возможность формализации сертификационных целей в контракте, мотивацию через допуск к тендерам, а также снижение рисков при привлечении новых поставщиков.

Периодическая оценка (PSPM) как инструмент развития

Одним из наиболее действенных механизмов влияния на поставщика в современных цепочках поставок является система регулярной оценки - Professional Supplier Performance Management (PSPM). Она представляет собой структурированный процесс оценки поставщика по ключевым показателям эффективности (KPI),

включающий анализ данных, формирование рейтинга, обратную связь и соответствующие действия. При правильном внедрении PSPM становится не просто системой «оценок», а средством запуска развития через постановку целей, выявление зон для роста и запуск инициатив.

Ключевыми целями PSPM в рамках программ развития поставщиков являются: объективная фиксация прогресса, формализация обратной связи, согласование целей на следующий период, инициирование корректирующих мероприятий и создание мотивационной рамки (рейтинг, доступ к заказам, участие в проектах).

Типичная структура оценки (так называемая "карта оценки" или Scorecard) охватывает шесть направлений: качество, логистика, коммерция, инновации, устойчивость и сервис. Каждая категория имеет набор KPI и вес в итоговой оценке. Например, по качеству могут учитываться количество дефектов на миллион единиц (PPM) и процент отклонений на входном контроле; по логистике своевременность поставок и общее время выполнения заказа; по устойчивости соответствие ESG-стандартам (экология, социальная ответственность, управление).

Периодичность оценки зависит от категории поставщика: стратегических оценивают раз в два года, а активных - ежегодно. В процесс могут быть вовлечены только заказчик (односторонняя оценка) или обе стороны (включая самооценку поставщика).

По итогам оценки поставщик получает рейтинг, связанный с определённым статусом: от «партнёр» до «кандидат на замену». Это служит основой для решений о продолжении сотрудничества, инициировании планов улучшения (Performance Improvement Plan), или наоборот, о снижении объёмов. Формируется также план развития с конкретными KPI, сроками и ответственными лицами. При положительном результате возможны нематериальные или финансовые стимулы допуск к проектам, рост объёма, бонусы.

Монетизация оценки поставщика: экономические стимулы через PSPM

Наиболее продвинутые модели управления поставщиками используют механизм монетизации баллов оценки. Это означает, что результат регулярной оценки (например, 92 балла из 100) влияет на коммерческие условия сотрудничества. Поставщик, показавший высокий результат, может получить бонус в виде дополнительного

процента от годового оборота, либо преференции: участие в закрытых тендерах, включение в список предпочтительных партнёров. Напротив, поставщик, находящийся в «зоне риска» (например, <70 баллов), может столкнуться с корректировкой условий: снижением объёма, штрафом, обязательным планом улучшения или даже исключением из пула.

Существуют как финансовые, так и нефинансовые формы монетизации. Финансовые - это бонусы за результат (например, 2% от оборота при уровне ≥ 90 баллов), скидки или надбавки, дополнительные премии при стабильности показателей. Нефинансовые - доступ к новым проектам, участие в совместных разработках, приоритет в логистических слотах. Такой подход позволяет перевести процесс Развития оставщика из зоны «мягких факторов» в зону управляемой экономики.

Рассмотрим гипотетический пример: если годовой объём закупок у поставщика составляет 1 млн евро, и по итогам оценки он получил 92 балла, то бонус в 2% может составить 20 тыс. евро. Аналогично, снижение оценки до 68 баллов может означать потерю 20 тыс. евро через понижение цен или ограничение квоты.

Перед переговорами с поставщиком закупочная функция готовит профиль: анализ тренда PSPM за несколько кварталов, сильные и слабые стороны, динамика развития. Во время диалога формулируются условия: сохранение статуса «А» (например, ≥ 90 баллов) сопровождается бонусом и участием в новых проектах. При снижении оценки включение в план улучшения (PIP - Performance Improvement Plan), с последующим пересмотром условий.

Закрепление этих условий осуществляется в контракте через так называемое соглашение о результативности (Performance Agreement), с формулой расчёта бонуса: например, «если $PSPM \geq 90$, бонус составляет 0,5% от годового оборота».

Таким образом, сертификация и система PSPM образуют связанный контур развития поставщика: от формализации базовых стандартов к оценке зрелости, принятию обязательств, управлению прогрессом и выстраиванию партнёрства на основе данных. Это позволяет заказчику не просто контролировать поставщика, но системно инвестировать в его рост, снижая операционные и стратегические риски. В совокупности эти инструменты создают основу для построения зрелых, устойчивых и конкурентоспособных цепочек поставок.

План улучшения (PIP - Performance Improvement Plan) - логичное продолжение PSPM-оценки. Это не наказание, а сопровождающий инструмент Развития поставщиков. План фиксирует зоны улучшения, цели, сроки и ответственных. а прогресс контролируется через регулярные GEMBA сессии. Важно, чтобы PIP не был бюрократической формой, он должен быть частью партнёрского диалога.

Понятие Gemba (яп. «реальное место») в данной системе означает личное посещение площадки поставщика со стороны заказчика, наблюдение за процессами «на месте» и обсуждение прогресса в условиях фактической среды. Такой подход повышает достоверность оценки, укрепляет партнёрское доверие и позволяет принимать более обоснованные управленческие решения.

Таким образом, PSPM и PIP формируют триединую архитектуру современного процесса Развития Поставщиков. От диагностики к улучшениям, от оценок к мотивации инструменты становятся не целью, а средством формирования зрелых, ориентированных на результат цепочек поставок.

Роль закупщика как лидера развития

Традиционно функция закупок воспринималась как инструмент достижения минимальной цены, ведения переговоров и контроля исполнения договорных условий. Однако в современных условиях, когда компании стремятся к устойчивым и взаимовыгодным партнёрствам, эта роль требует переосмысления. В контексте развития поставщиков невозможно применять административный подход, навязанные сверху инициативы редко приводят к подлинным изменениям. Вместо этого необходимы партнёрство, доверие и объединение интересов. Именно в этом контексте появляется новая роль закупщика не как контролёра или надзирателя, а как ведущего изменений, наставника и архитектора системного взаимодействия.

Современный закупщик, работающий в программах развития поставщиков, действует на пересечении трёх ключевых сфер: бизнес-логики, организационных изменений и человеческой психологии. С одной стороны, он должен уметь переводить стратегические цели компании на понятный и достижимый для поставщика язык. С другой он обязан понимать мотивацию, барьеры и страхи со стороны партнёра. Наконец,

он играет ключевую роль в выстраивании рабочих процессов внутри своей организации, обеспечивая согласованность действий между отделами качества, логистики, разработки и другими функциями.

Эта тройная роль может быть представлена как пересечение трёх архетипов: стратег бизнеса, координатор процессов и наставник. Стратег формирует цели и приоритеты, соотнося инициативы развития поставщика с интересами компании. Координатор процессов обеспечивает согласованность и устойчивость действий, устраняет организационные разрывы и помогает проекту двигаться вперёд. Наставник выстраивает доверительные отношения, ведёт открытые и сложные диалоги, создаёт пространство для обратной связи и взаимного роста. В точке пересечения этих трёх ролей находится так называемый развивающий закупщик, новая модель профессионала, способного объединять бизнес-мышление с межличностной чуткостью и навыками организационного строительства.

Закупщик не создаёт улучшения сам по себе, но становится триггером, то есть тем, кто запускает процессы развития, создавая условия, при которых поставщик способен раскрыть свой потенциал. Для этого необходима не только техническая подготовка: знание методов анализа качества, управления производственными рисками и оценки зрелости процессов, но и развитые личностные качества: эмпатия, умение слушать, способность вести трудные переговоры, а также готовность признавать ошибки с обеих сторон. По сути, закупщик становится проводником изменений, а не носителем требований.

Фундаментом всей работы с поставщиком становится доверие. Причём доверие формируется не декларациями, а действиями: соблюдением сроков обратной связи, прозрачными критериями оценки, готовностью к совместным визитам на производственные площадки, последовательностью и честностью в коммуникации.

Поведенческая экономика давно показала, что устойчивое поведение в партнёрских отношениях обеспечивается не страхом санкций, а ожиданием справедливого вознаграждения в будущем и уверенностью в надёжности второй стороны. Работы Фера и Фалька подтверждают, что именно репутационные механизмы и доверие являются наиболее действенными стимулами к развитию и улучшению.

Однако работа закупщика не ограничивается только внешним взаимодействием. Внутри своей компании он становится организатором согласованных действий между функциями, выступая навигатором интересов и посредником между стратегическим и операционным уровнями. Он формирует обоснование для инвестиций в развитие поставщика, добивается поддержки со стороны руководства, аргументирует необходимость предоставления бонусов, приоритетов или других инструментов мотивации. Его задача не просто согласовать условия поставки, а убедить внутреннюю организацию в ценности долгосрочного подхода к развитию партнёров.

В условиях нестабильных рынков, жёсткой конкуренции и растущих требований со стороны клиентов зрелость закупочной функции всё чаще определяется не количеством сэкономленных евро или количеством закрытых договоров, а числом поставщиков, вышедших на качественно новый уровень. Программы развития поставщиков становятся не только инструментом операционного совершенствования, но и индикатором стратегического мышления и лидерского потенциала закупочной команды. Закупщик, способный развивать других, становится катализатором развития всей цепочки поставок.

Таким образом, современный закупщик - это не просто профессионал по переговорам. Это проводник трансформации, стратег и наставник. Его влияние выходит за пределы традиционной функции снабжения. Он не просто взаимодействует с поставщиком, он инвестирует в его рост. Не просто снижает затраты, а строит устойчивую экосистему. Не просто исполняет заказы, а создаёт новые точки роста. В этом и заключается суть зрелости, умение развивать других как главный признак собственной силы.

Барьеры развития поставщика: от скрытого сопротивления к культурной навигации

Одним из наименее очевидных, но наиболее разрушительных факторов, мешающих развитию поставщика, является латентное сопротивление изменениям.

Именно скрытые формы сопротивления, когда сотрудники формально соглашаются с инициативами, но не предпринимают реальных шагов - наносят наибольший ущерб. Они подрывают доверие, тормозят внедрение улучшений и демотивируют вовлечённые команды. (Kahneman, Tversky, 1979), (Bhamu, Sangwan, 2014).

Это явление получило в литературе обозначение как эффект CAVE (Citizens Against Virtually Everything «сотрудники, априори против всего нового»). Однако в отличие от открытого конфликта, CAVE-сопротивление нельзя преодолеть силой. Оно требует стратегического, мягкого подхода. Наиболее эффективными методами здесь становятся выявление внутренних сторонников изменений на стороне поставщика, запуск пилотных проектов с ограниченным масштабом, но быстрой отдачей, демонстрация практической пользы (например, снижение уровня брака, повышение стабильности поставок, экономия затрат), а также активное участие руководства обеих сторон. В случаях, когда поставщик занимает монопольное положение и чувствует себя «неуязвимым», такие подходы становятся не просто желательными, а критически необходимыми.

Важно также адаптировать риторику и методику внедрения изменений под восприятие конкретной организации. Например, вместо терминов «бережливое производство» или «шесть сигм» может использоваться более нейтральное определение - «внутренние улучшения процессов». Такая языковая настройка снижает тревожность и переводит разговор из плоскости внешнего давления в сферу взаимной выгоды.

Таким образом, работа с глубинными поведенческими паттернами поставщика становится неотъемлемой частью успешного развития. Признание существования феномена скрытого сопротивления и системная работа по его нейтрализации есть необходимый шаг к устойчивому, партнёрскому и воспроизводимому взаимодействию.

Второй блок ограничений связан с объективными ресурсными дефицитами на стороне поставщика. Программа развития требует не только желания, но и ресурсов: наличия инженера по процессам, координатора производственной системы, опытного мастера. В реальности многие локальные поставщики, особенно в развивающихся регионах, не имеют таких кадров и не могут сразу обеспечить требуемый уровень вовлечённости. Это создаёт эффект «недостижимости» даже для базовых инициатив.

Выходом становится адаптивный, ступенчатый подход. Инициатива начинается с простейших инструментов: наведения порядка на рабочем месте, визуализации потока создания ценности, введения минимальных стандартов технического обслуживания. Эти методы обладают низким порогом входа и позволяют быстро получить видимый результат. Поддержка на старте в виде шаблонов, чек-листов, совместных визитов на производственные участки помогает преодолеть инерцию и создать ощущение движения. Разделение программы развития на фазу стабилизации и фазу роста позволяет снизить давление, выстроить реалистичный горизонт и заложить основу доверия.

Третий пласт барьеров - культурный. В некоторых странах, особенно в Восточной Азии и на постсоветском пространстве, устойчивыми остаются страх потери лица, ориентация на краткосрочные выгоды, недоверие к внешнему влиянию. Западные инструменты, такие как пошаговое улучшение процессов, оценка надёжности, статистический контроль качества, нередко воспринимаются как избыточные, непрактичные или неуместные. Это приводит к формальному согласию без реального внедрения.

Противодействовать этим культурным барьерам можно через построение «моста понимания» между сторонами. Хорошей практикой является привлечение уважаемых фигур на стороне поставщика, так называемых внутренних лидеров, которые обладают авторитетом и могут транслировать цели проекта на понятном языке. Также важно адаптировать все инструменты под местный контекст от формулировок до визуального оформления. Обучение закупщиков основам межкультурной коммуникации, знание ментальных и коммуникативных особенностей партнёра становятся ключевыми компетенциями, а не факультативом.

Четвёртым барьером выступает потеря фокуса и мотивации по ходу проекта. Программы развития поставщиков по своей природе долгосрочны. При отсутствии промежуточных результатов, чётко очерченных фаз и видимых индикаторов прогресса мотивация обеих сторон снижается. Поставщик теряет веру в результат, а закупщик начинает воспринимать инициативу как «затянувшийся процесс без конца».

Здесь критически важно структурировать проект: сформировать дорожную карту, определить контрольные точки, визуализировать достижения. Использование карточек

результатов, наглядных графиков, регулярных встреч и ритуалов признания достижений помогает поддерживать энергию проекта. Публикация промежуточных успехов в корпоративных каналах, публичная благодарность и фиксация даже небольших шагов вперёд создают эффект движения и укрепляют вовлечённость.

Таким образом, эффективная реализация программы развития поставщика требует не административного нажима, а тонкой, выверенной работы. Закупщик в такой программе выступает не как носитель контроля, а как ведущий трансформации, стратег влияния и архитектор партнёрства. Его задача не бороться с сопротивлением, а перенаправлять его, превращая барьеры в точки роста. Только такой подход позволяет выстроить зрелую, масштабируемую и воспроизводимую модель взаимодействия с поставщиками.

Заключение

Развитие Поставщика - это не вспомогательная активность, а стратегический инструмент. Он перестаёт быть инициативой закупок и становится фактором устойчивости, гибкости и технологического лидерства компании. В условиях нестабильных поставок, и необходимости локализации, Развитие Поставщика становится инвестиционным активом: вклад в надёжность, инновационность и эффективность цепочки поставок. Для закрепления материала повторюсь, Развитие поставщика не является факультативной опцией. Это новая валюта доверия и устойчивости в цепочке поставок. Пока одни компании продолжают смотреть на поставщиков как на источник рисков и затрат, другие уже превратили их в платформу для инноваций, роста и дифференциации. Именно эти компании сегодня выигрывают: в скорости, гибкости и способности адаптироваться.

Развитие Поставщика - архитектура: из целей, инструментов, культуры, ролевых моделей и организационной зрелости. Именно поэтому развивающий закупщик это не тот, кто диктует условия, а тот, кто строит среду, в которой развитие поставщика становится неизбежным.

Особенность российской и постсоветской среды требует особенно чёткого подхода: Поставщики могут быть не готовы ни культурно, ни технически. Внутрикорпоративное одобрение развития редкость. Большинство практик из литературы не работают «в лоб» и требуют адаптации.

Но именно поэтому процесс Развития Поставщика здесь особенно нужен. В условиях импортозамещения, зависимости от монопольных игроков, жёстких сроков локализации развить поставщика своими руками становится не просто возможностью, а обязанностью. Иначе альтернатива в виде компромиссов по качеству, срокам, цене и репутации.

Важно понять, что Lean-инструменты, это не про Японию. Это про порядок, вовлечение и управляемость, то, чего не хватает на большинстве локальных производств. KPI и PSPM . это не контроль ради контроля, а возможность честно договориться о развитии. ESG - не западный тренд, а логика устойчивого бизнеса, особенно когда речь идёт о работе с госсектором и экспортом.

Статья показывает процесс Развития Поставщика может работать даже в России, даже с монопольными поставщиками, даже с ограниченными ресурсами. Главное выйти из логики «взыскать и наказать» и перейти к логике «развить и масштабировать». Именно здесь закупка перестаёт быть вспомогательной функцией и становится катализатором зрелости всей цепочки поставок.

Поставщик - не слабое звено. Он может стать самой сильной частью, если ему дать шанс, инструменты и партнёра в лице зрелого закупщика. Этот подход требует терпения, данных и внутреннего лидерства. Но именно он создаёт компании, которые не просто выживают в кризис, а становятся сильнее после него.

Список литературы

Ахи П., Сёрси К. (2013). Сравнительный анализ определений «зелёного» и устойчивого управления цепочками поставок: обзор литературы.

Журнал чистого производства, 52, 329–341

Бичено Дж., Холвег М. (2009). Инструментарий бережливого производства: базовое руководство по Lean-трансформации.

4-е изд. *Buckingham: PICSIE Books*, с. 112–117

Бостон Косалтинг Групп (2021). Совместное развитие поставщиков: от контроля к доверию.

BCG Report, 2021, с. 4–7

Бхаму Дж., Сангван К. (2014). Бережливое производство: обзор литературы и нерешённые вопросы.

International Journal of Operations & Production Management, 34(7), с. 876–94

Вомак Дж. П., Джонс Д. Т. (1996). Бережливое мышление: как устранить потери и создать ценности в вашей корпорации.

Нью-Йорк: Simon & Schuster. 3-27

Институт дипломированных специалистов по закупкам, Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) (2022). Стратегии отбора поставщиков и построения партнёрств.

CIPS Professional Guidance, с. 10–14

Имаи М. (1986). Кайдзен: ключ к конкурентному успеху Японии.

Нью-Йорк: McGraw-Hill, с. 1–12

Канеман Д., Тверски А. (1979). Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска.

Эконометрика, 47(2), 263–291.

Капгемини (2022). Инновации, иницируемые поставщиком: раскрытие ценности через партнёрства в экосистеме.

Cargemini Research Institute, с. 6–9.

Краузе Д. Р., Хандфилд Р. Б., Скэннелл Т. В. (1998). Эмпирическое исследование развития поставщиков: реактивные и стратегические подходы.

Журнал операционного менеджмента, 17(1), 39–58.

Краузе Д. Р., Скэннелл Т. В. (2002). Практики развития поставщиков: проекты, ориентированные на продукт и процесс.

Журнал управления цепочками поставок, 38(2), 36–53.

Кристофер М. (2016). ТСО как скрытый источник устойчивой экономики.

Logistics & Supply Chain Management. 5-е изд. Pearson Education, с. 123–128.

Лайкер Д. К. (2004). Путь Toyota: 14 принципов управления от ведущей мировой корпорации.

Нью-Йорк: McGraw-Hill. 23.

Лин Интерпрайз и Маккинзи (2018). Почему 5S остаётся первым шагом в Lean-трансформации.

Совместное исследование, McKinsey & LEI, с. 3–4.

Маккинзи (2020). Последствия перебоев в цепочках поставок и стратегия регионализации.

McKinsey Annual Report, 2020, с. 2–3.

Монтабон Ф., Пэйджелл М., Ву З., Вассарман М. Е. (2016). Как сделать устойчивое развитие действительно устойчивым.

Журнал управления цепочками поставок, 52(2), 11–27.

Мончка Р. М., Хандфилд Р. Б., Гуиниперо Л. К., Паттерсон Дж. Л. (2020).

Управление закупками и цепочками поставок.

7-е изд. Бостон: Cengage Learning.

Накадзима С. (1988). Введение в TPM: Всеобщее продуктивное обслуживание оборудования.

Productivity Press, с. 17–30.

Нетланд Й., Фердоус К. (2016). Почему бережливое производство не масштабируется: анализ контекстуальной зависимости Lean-инструментов.

International Journal of Operations & Production Management, 36(11), с. 1435–1457

Оно Т. (1988). Производственная система Toyota: за пределами массового производства.

Нью-Йорк: Productivity Press, с. 16–27

Розер М., Шук Дж. (2003). Учимся видеть: картирование потоков создания ценности для выявления потерь и повышения эффективности.

Lean Enterprise Institute.

Синго С. (1985). Революция в производстве: система SMED (быстрая переналадка оборудования)

Productivity Press, с. 9–14.

Трент Р. Дж. (2007). Стратегическое управление снабжением: создание источника конкурентного преимущества.

Флорида: J. Ross Publishing.

Фер Э., Фальк А. (2002). Психологические основы стимулов. Европейский экономический обзор, 46(4–5), 687–724.

Отношениями с поставщиками и их развитию. Великобритания.

Хирано Х. (1995). 5 столпов визуального рабочего пространства: Руководство по внедрению системы 5S.

Portland, OR: Productivity Press, с. 8–23.

Чесбро Г. (2003). Открытые инновации: новый императив для создания и извлечения прибыли из технологий.

Harvard Business Press, с. 1–25.

Ютгнер У., Пек Х., Кристофер М. (2007). Управление рисками цепочек поставок: стратегический подход.

International Journal of Logistics Management, 18(2), с. 197–210.

Translation of references in Russian into English

Ahi, P., & Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. *Journal of Cleaner Production*, 52, 329–341.

Bicheno, J., & Holweg, M. (2009). *The Lean Toolbox: The Essential Guide to Lean Transformation* (4th ed., pp. 112–117). Buckingham: PICSIE Books.

Boston Consulting Group (BCG). (2021). *Supplier co-development: From control to trust* (pp. 4–7). BCG Report.

Bhamu, J., & Sangwan, K. S. (2014). Lean manufacturing: Literature review and research issues. *International Journal of Operations & Production Management*, 34(7), 876–940.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation* (pp. 3–27). New York: Simon & Schuster.

Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). (2022). *Supplier Selection and Partnership Building Strategies*. CIPS Professional Guidance, pp. 10–14.

Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success* (pp. 1–12). New York: McGraw-Hill.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

Capgemini Research Institute. (2022). *Supplier-Led Innovation: Unlocking Value Through Ecosystem Partnerships* (pp. 6–9). Paris.

Krause, D. R., Handfield, R. B., & Scannell, T. V. (1998). An empirical investigation of supplier development: Reactive and strategic processes. *Journal of Operations Management*, 17(1), 39–58.

Krause, D. R., & Scannell, T. V. (2002). Supplier development practices: Product- and process-based projects. *Journal of Supply Chain Management*, 38(2), 36–53.

Christopher, M. (2016). Total cost of ownership as a hidden source of sustainable savings. In *Logistics & Supply Chain Management* (5th ed., pp. 123–128). Pearson Education.

Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer* (p. 23). New York: McGraw-Hill.

Lean Enterprise Institute & McKinsey & Company. (2018). *Why 5S remains the first step in Lean transformation* (pp. 3–4). Joint Study.

McKinsey & Company. (2020). *Annual Report: Supply Chain Disruption and Regionalization Strategy* (pp. 2–3).

Montabon, F., Pagell, M., Wu, Z., & Wasserman, M. E. (2016). Making sustainability sustainable. *Journal of Supply Chain Management*, 52(2), 11–27.

Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2020). *Purchasing and Supply Chain Management* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance* (pp. 17–30). Portland, OR: Productivity Press.

Netland, T. H., & Ferdows, K. (2016). The S-curve effect of lean implementation: A context perspective. *International Journal of Operations & Production Management*, 36(11), 1435–1457.

Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production* (pp. 16–27). New York: Productivity Press.

Rother, M., & Shook, J. (2003). *Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda*. Lean Enterprise Institute.

Shingo, S. (1985). *A Revolution in Manufacturing: The SMED System* (pp. 9–14). Portland, OR: Productivity Press.

Trent, R. J. (2007). *Strategic Supply Management: Creating the Next Source of Competitive Advantage*. Florida: J. Ross Publishing.

Fehr, E., & Falk, A. (2002). Psychological foundations of incentives. *European Economic Review*, 46(4–5), 687–724.

Hirano, H. (1995). *5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation* (pp. 8–23). Portland, OR: Productivity Press.

Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology* (pp. 1–25). Boston: Harvard Business Press.

Jüttner, U., Peck, H., & Christopher, M. (2007). Supply chain risk management: Outlining an agenda for future research. *International Journal of Logistics Management*, 18(2), 197–210.